

Průvodce založením a provozem re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR

Jana HINKE a kol.

Praha 2025

Autoři průvodce:

Doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.¹

Prof. Ing. Luboš SMUTKA, Ph.D.¹

Ing. Gabriela KUKALOVÁ, Ph.D., MBA¹

JUDr. Ing. Eva Daniela CVIK, Ph.D. et Ph.D.¹

Ing. Zdeněk TOUŠEK, Ph.D.¹

Doc. Ing. Daniela ŠÁLKOVÁ, Ph.D.¹

Ing. Lukáš MORAVEC, Ph.D.¹

Doc. Ing. Aleš HES, CSc.²

Ing. Pavel ROSENLAGHER, Ph.D.²

¹Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

²Vysoká škola finanční a správní, a.s. Praha

Poděkování:

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Ing. Vlastislavu Kotrčovi za poskytování zpětných vazeb v rámci řešení celého projektu.

Úvod:

Tento průvodce nabízí praktický a srozumitelný náhled na proces založení a provozu re-use centra a re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách České republiky. Je určen především pro obce, sociální podniky, neziskové organizace a další subjekty, které chtějí rozvíjet systém opětovného využití věcí jako nástroj environmentální odpovědnosti i sociálního prospěchu.

Text se na řadě míst odkazuje na Metodiku založení a provozu re-use center a re-use pointů v sociálních, právních a ekonomických podmínkách v ČR, která představuje komplexnější a podrobnější zdroj informací. Metodika poskytuje širší rámec, hlubší analýzy a odpovědi na otázky, jež tento průvodce pouze načrtává. V textu je odkaz na Metodiku opatřen značkou *. Cílem tohoto dokumentu je tedy být praktickým vstupem do problematiky, zatímco metodika slouží jako odborná opora pro detailní plánování a realizaci re-use projektů.

Konečný uživatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

Dostupnost: veřejně přístupný dokument

OBSAH

1. Sestavení business plánu.....	4
2. Založení re-use centra a re-use pointu.....	5
3. Provoz re-use centra a re-use pointu	6
4. Volba vhodného způsobu evidence předmětů, měření dopadu aktivit.....	18
5. Evidence podnikatelské činnosti (účetnictví daňová evidence).....	21
6. Daňové aspekty re-use provozů	24
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v re-use provozu.....	28
8. Hygienické požadavky re-use provozů.....	31
9. Občansko-majetkové aspekty re-use provozů	32
Seznam zkratk	40
Zdroje.....	41
Přílohová část.....	43

1. Sestavení business plánu

Business plán je detailní a komplexní dokument, který slouží jako nástroj pro řízení a plánování provozu. Business plán se sestavuje vždy, když je potřeba plánovat, řídit nebo obhájit konkrétní záměr, tedy při zakládání nového provozu (pro obhajobu realizovatelnosti záměru), při žádosti o financování (dotace, úvěr, vstup nového investora), při rozšiřování podnikání (např. při vstupu na nový trh, rozšiřování sortimentu zboží, služeb...), nebo při strategické změně (změna cílové skupiny, přechod na jiný obchodní model, digitalizace).

FÁZE TVORBY BUSINESS PLÁNU

Tipy pro úspěšný business plán:

- ✓ **Realističnost:** je nutné se ujistit, že všechny prognózy a cíle jsou realistické a dosažitelné atd.
- ✓ **Jasnost a struktura:** plán by měl být dobře strukturovaný a snadno čitelný atd.
- ✓ **Průzkum a analýza:** důkladný průzkum trhu a analýza konkurence jsou klíčové pro úspěch atd.
- ✓ **Flexibilita:** být připraven plán upravit na základě nových informací a změn na trhu.

Klíčová doporučení:

- první verze plánu je pracovní dokument,
- nutná je analýza trhu a finanční kalkulace,
- plán se má pravidelně ověřovat a aktualizovat.

2. Založení re-use centra a re-use pointu

Re-use provoz lze v ČR založit třemi typy zřizovatelů: orgánem státní správy, územním samosprávným celkem nebo soukromým subjektem. Zřizovatel určuje právní rámec, způsob financování a rozdělení odpovědnosti tak, aby se daly přizpůsobit charakteru plánovaných služeb, místním potřebám a dostupné infrastruktuře.

Současná praxe ukazuje na časté provozování re-use center či pointů prostřednictvím neziskových organizací. Souhrn jednotlivých právních forem neziskových organizací včetně popisu výhod a nevýhod neziskových organizací vztahující se k provozu re-use centra je součástí Metodiky*.

Vzhledem k sociálnímu aspektu re-use center je rovněž logické zakládat tyto provozy jako sociální podnik. Zákon č. 468/2024 Sb., o integračním sociálním podniku, definuje **integrační sociální podnik** jako zaměstnavatele, jehož hlavním účelem je **pracovní a sociální integrace osob se specifickými potřebami**. Podnik musí zaměstnávat **minimálně 30 % těchto osob** v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, poskytovat jim **pracovní a sociální podporu**, vytvářet přiměřené pracovní podmínky a zároveň naplňovat zásady transparentnosti, společenského prospěchu a ekonomické udržitelnosti. Integrační sociální podnik je tedy vymezen nejen právními povinnostmi, ale také cílem aktivně přispívat k sociálnímu začleňování osob, které mají obtížnější přístup na trh práce.

Re-use centrum či re-use point může být rovněž provozován prostřednictvím veřejné sbírky. Veřejná sbírka podle **zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách** je jedním z nástrojů podpory jejich provozu nebo rozvoje, kterým se rozumí shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu dárců, a to za účelem dosažení obecně prospěšného cíle (§ 1 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách). Tento účel může spočívat například ve financování vybavení re-use centra, podpory osvětových činností, úhradě nákladů na sběr a distribuci předmětů k opětovnému použití či zajištění sociálních projektů. Veřejnou sbírku je oprávněn pořádat zejména spolek, nadace, ústav, obec nebo jiná právnická osoba, a to po oznámení příslušnému krajskému úřadu.

3. Provoz re-use centra a re-use pointu

3.1 Zabezpečení nabídky produktů a služeb

Primárním úkolem je vytvořit optimální skladbu zboží, případně výrobků a služeb odpovídající poptávce. Šetření autorů ukázalo, že nejčastěji poptávané jsou oblečení, knihy, dětské věci, nábytek a nářadí. Muži nejčastěji kupují nářadí a umění, ženy oblečení a knihy, mladší lidé preferují oblečení, hračky a dětské vybavení, zatímco starší zákazníci se orientují zejména na knihy a dekorace.

Doporučení pro volbu předmětů v re-use provozech:

- ✓ Rozčlenění nabídky – oddělené sekce dle věku/pohlaví/zájmu (např. „Rodinná zóna“, „Technický kout“).
- ✓ Zacílení propagace – např. u mladších věkových skupin zaměřit marketing na oblečení a knihy, u mužů na dílnu a umění.
- ✓ Při plánování prostoru a sortimentu zohlednit, že určité věci (např. dětské vybavení, nářadí) přitahují specifické skupiny.
- ✓ Zvážit omezení některých kategorií – např. sanitární keramika má velmi nízký zájem.
- ✓ Sledovat sezónní zájem o jednotlivé druhy zboží (sezónní věci by měly být více „na očích“).
- ✓ Zaměřit se na předměty s vyšší prodejní hodnotou (a zvolit pro ně např. i jiný prodejní kanál)..
- ✓ Brát ohled na logistiku a skladování (vyhýbat se věcem, které zabírají hodně místa a mají nízkou poptávku).
- ✓ Zajistit udržitelnost – zajištění opravárenských služeb či komunitního využití. Příklady, které fungují v již existujících (tuzemských i zahraničních) re-use centrech obsahuje Metodika*.

Zásady pro přijímání zboží

- ✓ Přijímání zboží vyhlásit v dostatečném předstihu před zahájením provozu, aby bylo možné zajistit nabídku předmětů a vyváženost sortimentu.
- ✓ Zajistit dobrý stav přijímaných věcí (zboží musí být plně funkční, bez zásadních závad, nefunkční předměty budou znamenat výdaje na jejich likvidaci). Tohoto lze dosáhnout jednak včasným informováním (např. slogan: „Přineste nám, co byste sami rádi darovali svému kamarádovi“) a dále pokud možno osobní přebírkou předmětů.

- ✓ Nepřijímat nebezpečný nebo nelegální materiál (např. chemikálie, léčiva, hořlaviny, střelné zbraně, munici, pyrotechniku). Dále zboží, se kterým může souviset porušení autorských práv (pirátské kopie CD/DVD). Nepřijímat také žádné potraviny, léky nebo kosmetiku s prošlou dobou použitelnosti. Je dobré si vyhradit právo věc odmítnout. **Příklad informování je součástí přílohy č. 1.**
- ✓ Školit personál na přebírání zboží – jak hodnotit stav, jak komunikovat s donátory, jak slušně odmítnout.
- ✓ Vytvořit souhlas/darovací formulář (zejména u větších věcí), ve kterém bude vyhrazeno právo věc využít dle rozhodnutí re-use provozu (nejen dále prodat, ale i upcyklovat, darovat, likvidovat). **Vizualizace formuláře je v příloze č. 2.**
- ✓ Zamezit tomu, aby lidé zanechávali věci bez dozoru nebo mimo otevírací dobu.

3.2 Zásady pro cenotvorbu použitého zboží

- ✓ Cenu lze pojmout buď jako tržbu za prodej zboží, nebo jako příspěvek na podporu např. občanského sdružení.
- ✓ K tvorbě cen zboží je možné přistupovat dvojím způsobem: buď určovat specifickou cenu pro každý konkrétní předmět, nebo určit několik úrovní cen a zboží rozdělovat do těchto cenových hladin.
- ✓ Pro cenotvorbu lze zvolit i přístup stanovení pevných cen u většiny položek + dobrovolný příspěvek u věcí s nízkou hodnotou (např. určení ceny v rozmezí 30-50 Kč, přičemž zákazník ví, že 30 Kč je minimální cena zboží a zbytkem může přispět na provoz re-use centra – viz příklad z provozu Baterkáreň Trnava:

ODPORŮČANÉ PRÍSPEVKY* ZA PREDMETY V REUSE CENTRE

Každý predmet má na sebe nálepku farby,
ktorá určuje výšku odporúčaneho príspevku.

BIELA	2,- €
MODRÁ	3,- až 5,- €
ČERVENÁ	6,- až 9,- €
ORANŽOVÁ	10,- až 12,- €
SUMA UVEDENÁ NA ŠTÍTKU	

Finálna suma je určená na pokladni.
Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá :)

KOMUNITNÉ REUSE CENTRUM PREVÁDZKUJE OBČIANSKE ZDRUŽENIE SAUVEDOM.
*PRÍSPEVKY PUTUJÚ NA PODPORU OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SAUVEDOM, SÍDLA: HOSPODÁRSKA 45, 917 01 TRNAVA IČO: 52308537

- ✓ U drobných předmětů může být cena stanovena zákazníkem: „zaplat', kolik uznáš za vhodné.“
- ✓ Ceny by měly být stanoveny transparentně, aby zákazníci věděli, že nejde primárně o ziskovou činnost, ale o podporu provozu.
- ✓ Ceny je nutné zveřejnit na viditelném místě, případně na webu.
- ✓ Mělo by docházet k pravidelné revizi cen – podle zkušeností s poptávkou, při změnách v nákladech nebo na základě zpětné vazby od klientů.
- ✓ Je možné snižovat ceny pro vybrané skupiny zákazníků (senioři, osoby v hmotné nouzi, samoživitelé). Obecně se však ceny v re-use provozech pohybují na tak nízké úrovni, že jejich snižování by již nemělo význam. Ceny by měly odpovídat stavu přijímané věci – viz příklad:

- ✓ Zcela funkční, jako nový – vyšší cena (např. 60–80 % běžné ceny)
- Použitý, ale plně funkční – střední cena (30–60 % původní ceny)
- ⚠ Se známkami opotřebení – nízká cena nebo dobrovolný příspěvek

Podrobnější návod na kalkulace cen jsou obsaženy v Metodice.*

3.3 Volba vhodného místa pro re-use provozy

Re-use pointy mohou být organizovány buď formou kontejneru (na který v minulosti byly poskytovány dotační prostředky z MŽP ČR) nebo je možné zřídit re-use zónu, což je vhodné např. na sběrném dvoře - **ilustrační obrázky jsou obsahem přílohy č. 3**. Tato zóna by měla mít zpevněnou plochu a být dostatečně zastřešena, aby zboží nebylo znehodnocováno při nepříznivých počasí a vybavena dostatečnými popisky jednak pravidel pro příjem a výdej zboží a dále obecnými pravidly fungování re-use pointu (příklady obojího jsou součástí Metodiky*).

Jakákoli forma re-use pointu by měla být vybavena policemi, které umožňují umístění zboží běžné nosnosti (viz Metodika*) a poskytující přehled o nabízeném zboží. Na policích by zboží mělo být shlukováno dle stejného druhu. Dále je důležité dostatečné osvětlení (zejména v zimních měsících roku).

Prodej zboží **re-use centry** může být realizován buď prostřednictvím „kamenné prodejny“ nebo online. Zatímco online prodej je vhodný pouze pro hodnotnější předměty (není v silách personálu re-use centra veškeré předměty fotit, popisovat, resp. prezentovat online formou), přímý prodej je vhodný pro prodej veškerého zboží, výrobků a rovněž nepostradatelný při poskytování služeb. Zde je souhrn **základních požadavků na výběr místa**:

- ✓ Výběr vhodného prostoru by měl korespondovat s re-use principy

Příkladem může být Re-use centrum Kabinet České Budějovice, který sídlí v budově bývalého Prioru. Tomuto prostoru chtějí provozovatelé dát nový význam a vytvořit zde „cirkulární dům“.

Vhodné se jeví rovněž umístění re-use centra jako součásti komunitního centra, knihovny, kulturního domu nebo školy. Komunita se poté snáze zapojí do provozu re-use centra.

- ✓ Prodejní místo by mělo být ideálně v přízemí (prodejny v patrech automaticky odrazují část obyvatelstva, která není plně pohyblivá – nejen starší generace, ale i vozíčkáři, nebo maminky s kočárky).
- ✓ Prodejní místo musí mít jasně označený vstup. Je nutné si uvědomit, že část obyvatelstva se se slovem **re-use** nikdy nesetkala, tudíž neví, co znamená. Proto je vhodné kromě nápisu **RE-USE CENTRUM** uvést ještě dovětek vysvětlující, co se v obchodě nabízí (**seznam nejčastějších návrhů obsahuje příloha č. 4**).
- ✓ Možnost příjezdu autem pro předání větších věcí, možnost parkování (alespoň krátkodobé) a pokud možno zdarma.
- ✓ Suchý prostor, větratelný, čistý, bez vlhkosti a plísní. Min. plocha doporučená pro základní provoz: 50–100 m² s možností připojení na elektřinu, vodu, vytápění, případně internet.
- ✓ Zabezpečení objektu (zamykání, kamerový systém, oplocení apod.). Možnost vytvořit více oddělitelných zón. Základem jsou dvě zóny – zóna pro příjem a třídění (případně očistu) přijímaného zboží – tato zóna je přístupná personálu, a zóna zajišťující výdej/vystavení zboží, která je přístupná veřejnosti. Další zóny mohou tvořit sklady, opravný, dílny, workshopové místnosti, hrací koutek pro děti, provozní kancelář nebo zázemí pro personál.

Doporučené vybavení jednotlivých zón re-use centra

Příjmová zóna

- Stůl / pult pro příjemku věcí
- Váha
- Úložné boxy
- Cedule se seznamem druhů věcí

Třídící/skladová zóna

- Regály
- Štítky pro označení kategorií
- Krabice / přepravky

Výdejní / prodejní zóna (pro veřejnost)

- Police, regály, věšáky
- Cenovky, popisky
- Pokladna
- Informační tabule

Zázemí pro personál

- Skříňky na osobní věci zaměstnanců
- Židle, stůl, kuchyňský koutek
- Sociální zařízení (WC, umyvadlo)

Bezpečnost a hygiena

- Hasící přístroj
- Lékárnička
- Dobré osvětlení
- Protisklizová podlaha

3.4 Propagace re-use aktivit a volba vhodné komunikační strategie

Re-use aktivity lze propagovat následujícími způsoby:

Forma	Příklad
Reklama	Plakáty, letáky, spoty v rádiu/TV, bannery
Osobní komunikace	Rozhovory, prezentace, akce pro veřejnost
Online propagace	Web, sociální sítě, newslettery, e-mail
Publicita (PR)	Články v médiích, rozhovory, tiskové zprávy
Podpora prodeje	Slevy, dárky, soutěže, ochutnávky
Partnerství	Spolupráce s influencery, školami, firmami

Každá skupina potenciálních zákazníků disponuje jinými preferencemi:

Cílová skupina	Preferovaný způsob propagace	Preferované prvky propagace
Nízkopříjmové domácnosti seniorů	Letáky, vývěsky, místní rozhlas	Jasně informace, česká slova, osobní tón, větší písmo
Nízkopříjmové domácnosti mladých lidí s dětmi	Instagram, webové stránky, komunitní akce, zapojení školy/školky	Infografika, příběh, ekologický jazyk, soutěže pro děti, hračky zdarma
Mladí lidé zařizující startovací bydlení	Soc. sítě (zejména Instagram), webové stránky	Obrázky, příběh, ekologický jazyk
Ekologicky zaměřený jedinci	Soc. sítě (zejména Instagram, Facebook), prezentace, e-mail; návaznost na fakta o životním prostředí	Obrázky přírody, komunikace zdůrazňující udržitelnost, důraz na ochranu planety
Sběratelé a kreativci	Webové stránky, letáky, spoty; unikátnost, inspirace, ruční tvorba	Důraz na zvědavost, touhu objevovat, obrázky umění
Ekologicky smýšlející firmy	Sociální sítě, newslettery, e-mail; podpora ekologických iniciativ	Důraz na win-win přístup, sofistikované partnerství
Školy	Webové stránky, sociální sítě, e-mail; pomoc se vzděláváním	Slib poutavého vzdělávání konkrétních posluchačů

Záměrem komunikační strategie je rozvíjet povědomí o re-use kultuře, podpořit zapojení obcí, firem a veřejnosti, ukázat, že opětovné využívání věcí je přirozenou součástí moderního a udržitelného životního stylu, a proto jej není potřeba vnímat negativně. Je nutné prezentovat benefity jako podporu zaměstnanosti, zvyšující prestiž obce jako moderní, ekologicky uvědomělé samosprávy, z čehož může následně těžit také politický marketing stran.

Komunikace by měla být pozitivní, vizuálně přitažlivá a zaměřená na emoce i praktické přínosy. Re-use provozy je vhodné prezentovat jako místa inspirace, nikoli jako skladiště starých věcí, ale jako prostor, kde se dává věcem druhý život a vznikají nové příběhy. Důležitá je autenticita: konkrétní příklady, příběhy lidí i předmětů, které prošly proměnou. Místo apelování na pocit viny je lepší zdůraznit přínos pro jednotlivce – úsporu peněz, kreativitu a možnost přispět k ochraně životního prostředí. Komunikační kanály by měly být pestré a propojené – v online prostoru je vhodné využívat sociální sítě, krátká videa, webové stránky s příběhy uživatelů nebo inspirativní tipy na využití re-use předmětů. V offline prostředí mohou fungovat obecní zpravodaje, informační tabule či lokální média. Velký efekt mají také komunitní akce – swap burzy, re-use dílny, dny otevřených dveří nebo školní projekty, které propojí ekologickou osvětu s praktickým zážitkem.

Úspěšná komunikační strategie re-use provozu stojí na třech principech: srozumitelnost, pozitivní motivace a spolupráce.

Volba vhodných komunikačních kanálů a jejich finanční náročnost je demonstrována v Metodice*.

3.5 Personální zabezpečení, zajištění pracovně-právních vztahů

Pro zabezpečení provozu re-use centra či pointu jsou klíčový zaměstnanci, kteří obsluhují zákazníky, komunikují s veřejností, zajišťují provoz, dbají na bezpečnost, edukují. Vedle zaměstnanců se v re-use provozech mohou pohybovat rovněž dobrovolníci, stážisti, nebo studenti na praxích, což vytváří tlak na znalost pracovně právních vztahů.

Tohoto tématu se dotýká celá řada právních předpisů, ať se jedná o zákony, nařízení vlády a další relevantní právní předpisy (viz příloha 5). Na základě uvedených předpisů je možné uzavírat následující formy spolupráce:

- ✓ pracovní poměr,
- ✓ dohoda o provedení práce (dále také DPP),
- ✓ dohoda o pracovní činnosti (dále také DPČ),

V případě, že re-use provozovna využívá práci dobrovolníků, jedná se o:

- ✓ dobrovolnickou činnost. Vzor smlouvy o dobrovolnické činnosti je součástí Metodiky*.

V případě, že v re-use provozu je vykonávána stáž nebo praxe, musí být uzavřena:

- ✓ smlouva o poskytnutí odborné praxe/stáže (ve které jsou sjednány podmínky závazné pro obě strany – tzn. re-use centrum i školu, která studenty na praxe/stáže vysílá).

V rámci provozování re-use je také možné některé činnosti vykonávat prostřednictvím externích dodavatelů (např. úklid, IT služby, opravy předmětů):

- ✓ agenturní zaměstnávání,
- ✓ smlouva o dílo.

Pracovní poměr vzniká na základě **pracovní smlouvy** mezi zaměstnavatelem (provozovatelem re-use centra/pointu) a zaměstnancem, náležitosti pracovní smlouvy jsou následující:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Musí být uzavřena písemně. ✓ Musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> ○ druh práce, ○ místo výkonu práce ○ a den nástupu do práce. 	<p>Tyto povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou uvedeny v § 34 zákoníku práce.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Doporučuje se uvést i další údaje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ výše mzdy, ▪ pracovní doba, ▪ délka dovolené ▪ a další podle § 37. 	<p>Pokud tyto a další údaje nejsou uvedeny v pracovní smlouvě, musí o nich zaměstnavatel informovat zaměstnance písemně, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.</p>

Dohody konané mimo pracovní poměr jsou upraveny v zákoníku práce v § 74 až 77b a týkají se **dohody o provedení práce** a **dohody o pracovní činnosti**:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vhodná pro krátkodobější nebo jednorázové úkoly. ✓ Rozsah práce na DPP nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. ✓ Odměna z DPP podléhá dani z příjmů fyzických osob a v případě překročení určitého limitu i odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vhodná pro pravidelnější, ale menší rozsah práce. ✓ Průměrný týdenní rozsah práce na DPČ nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tj. obvykle 20 hodin týdně). ✓ Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. ✓ Odměna z DPČ podléhá dani z příjmů fyzických osob a v případě překročení určitého limitu i odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zdroj: vlastní zpracování, 2025

Při nástupu zaměstnance musí zaměstnavatel danou osobu přihlásit na konkrétní úřady, podle typu pracovněprávního vztahu. V případě pracovního poměru se vždy jedná o zdravotní pojišťovny zaměstnanců (Hromadné oznámení zaměstnavatele) a OSSZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání), a to do 8 dnů.

Dobrovolnická činnost je specifickou formou zapojení fyzických osob do činnosti re-use centra, při níž se tyto osoby podílejí na provozu bez nároku na finanční odměnu, a to zpravidla z důvodu veřejného prospěchu, komunitní angažovanosti nebo získávání praxe. Tato forma participace přispívá nejen ke snižování provozních nákladů, ale především k posilování komunitního charakteru re-use centra a jeho vazeb na místní obyvatele, školy, neziskové organizace či sociální služby.

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou dle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. Tímto zákonem se řídí pouze organizace, které získají akreditaci MV ČR na konkrétní projekt.

Dobrovolnickou službou je:

- pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
- pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby výše, nebo
- pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

Dobrovolnická služba je podle své povahy:

- krátkodobá,
- dlouhodobá, je-li vykonávána po dobu delší než tři měsíce.

Dobrovolníkem může být fyzická osoba, která se pro tuto činnost svobodně rozhodne, a to:

- starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky,
- starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí.

Re-use centra, která nejsou akreditovanou vysílající organizací dle § 6 zákona o dobrovolnické službě, mohou s dobrovolníky spolupracovat formou neformální dobrovolnické činnosti, která je běžně akceptována např. v rámci komunitních projektů, sbírek, opravárenských dílen nebo edukačních workshopů. Pro výkon této činnosti se doporučuje uzavírat písemnou smlouvu o dobrovolnické činnosti, i v případech, kdy to zákon výslovně neukládá, neboť se tím chrání obě strany – jak dobrovolník, tak provozovatel re-use centra.

Dobrovolník není v pracovněprávním vztahu a nevzniká mu nárok na mzdu, plat či odměnu. Zákon však umožňuje dobrovolníkovi hradit nezbytné náklady spojené s výkonem činnosti, jako jsou jízdné, občerstvení, pracovní pomůcky nebo pojištění. Součástí povinností provozovatele re-use centra by proto měla být i úvaha o sjednání pojištění dobrovolníků – zejména pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění – obzvláště pokud dobrovolník pracuje s těžkými nebo nebezpečnými předměty (elektrozařízení, nářadí, manipulace s nábytkem apod.).

Dobrovolnická činnost nesmí naplňovat znaky závislé práce, jak ji definuje § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby spolupráce s dobrovolníky neprobíhala na základě pravidelného rozvrhu, podřízenosti a kontroly, jak je typické u pracovního poměru, a aby činnost dobrovolníka nebyla soustavná a výkonově vázaná. V opačném případě by mohlo dojít ke skrytému pracovněprávnímu vztahu („švarcsystém“) s možnými právními důsledky pro provozovatele.

Dobrovolnictví v re-use centru se osvědčilo jako vhodný model pro komunitní rozvoj, environmentální osvětu i sociální inkluzi, například v rámci zapojení studentů, seniorů, osob se zdravotním postižením nebo zájemců o praxi v oblasti cirkulární ekonomiky.

Přestože dobrovolnictví nepodléhá přímé pracovní regulaci, je důležité mít v provozních pravidlech re-use centra definovány základní mantinely této činnosti – zejména pravidla školení, BOZP, rozsahu činností a vymezení odpovědnosti. Vhodnou praxí je také vést evidenci dobrovolníků, včetně podpisu informovaného souhlasu a rámcového popisu činnosti, což zvyšuje právní jistotu obou stran.

Problematika odměňování za odvedenou práci

Výše mzdy/platu a způsob jejího určení musí být sjednány v pracovní smlouvě nebo stanoveny ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (mzdový řád). Zaměstnanec má právo na písemný mzdový/platový výměr.

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (§ 141 zákoníku práce).

Srážky ze mzdy lze provádět pouze na základě zákona (obvykle záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení nebo pojistné na veřejné zdravotní pojištění), nebo na základě dohody o srážkách ze mzdy. Srážky na základě výkonu rozhodnutí (exekuce) mohou být provedeny jen za podmínek upravených v rámci občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).

Zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnancům mzdu nejméně ve výši stanovené minimální mzdy (§ 111 zákoníku práce). Aktuální výši minimální mzdy stanovuje vláda nařízením.

Pro některé skupiny prací je stanoven tzv. zaručený plat (§ 112 zákoníku práce), který je vyšší než minimální mzda a odvíjí se od složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Od roku 2025 je zaručená výše pouze pro plat, což znamená, že soukromá sféra zaručenou výši mzdy nemá.

Zaměstnanec si sám přispívá na zdravotní pojištění 1/3 z celkových 13,5 procent vypočtených z hrubé mzdy a na sociální zabezpečení 7,1 procenty z hrubé mzdy.

Způsob výpočtu **zálohy na daň z příjmu** a způsob **výpočtu čisté mzdy** je následující:

Způsob výpočtu čisté mzdy/platu	Způsob výpočtu zálohy na daň z příjmů
Hrubá mzda/hrubý plat	Hrubá mzda/hrubý plat
mínus zdravotní pojištění (4,5 %)	≐ nutno zaokrouhlit*
mínus sociální pojištění (7,1 %)	Zaokrouhlený daňový základ
mínus záloha na daň z příjmů	x daňová sazba (15 % nebo 23 %)**
mínus fakultativní srážky***	Záloha na daň z příjmů
Čistá mzda	mínus slevy na dani
	mínus daňová zvýhodnění na děti
	Konečná výše zálohy na daň z příjmů

* Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 38 (h) odst. 2 se zaokrouhluje základ daně pro výpočet daně z příjmů do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

** sazba daně ve výši 23 % se aplikuje na příjmy ze závislé činnosti převyšující trojnásobek průměrné měsíční mzdy.

*** mezi fakultativní srážky patří např. výživné, škoda způsobená zaměstnavateli nebo srážky vyplývající z dohod o srážkách ze mzdy podepsané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Povinnosti zaměstnavatele v rámci daně z příjmů

Zaměstnanec je povinen platit daň z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel sráží tuto daň ve formě zálohy ze mzdy zaměstnance každý měsíc a odvádí ji finančnímu úřadu. Při měsíčním zúčtování mzdy je termín pro platbu zálohy na daň z příjmů do 20. dne následujícího měsíce.

Zaměstnavatel provádí roční zúčtování daně z příjmů, pokud o to zaměstnanec požádá. Pokud si budou zaměstnanci výpočet provádět sami ve formě daňového přiznání, tak požádají zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech za předchozí rok. Výpočet ročního zúčtování zaměstnavatel provede do 31. března, přičemž žádost o výpočet ročního zúčtování musí zaměstnanec zaměstnavateli odevzdat, a tím ho o výpočet požádat, nejpozději do 15. 2. daného roku.

Nejpozději do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 20. března v případě elektronického podání) se na finanční úřad podává přehled o zaplacených a vypočtených zálohách daně během roku (Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nebo Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu).

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnance

Při nástupu zaměstnance musí zaměstnavatel danou osobu přihlásit k nemocenskému pojištění a ke zdravotnímu pojištění, a to do 8 dnů od nástupu zaměstnance do zaměstnání. Po skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnance z pojištění odhlásit, také do 8 dnů od skončení pracovního poměru.

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na sociální pojištění ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém zaměstnání nebo činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na zdravotní pojištění 9 % z hrubé mzdy. Celkové odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance tedy činí (dle právních předpisů roku 2025) $9 + 24,8 = 33,8$ % z hrubé mzdy. Náklady zaměstnavatele na zaměstnance činí tedy nejen 100 % hrubé mzdy/platu, ale k tomu ještě 33,8 % hrubé mzdy jako příspěvek na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele na zaměstnance.

Za každý kalendářní rok, nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů (nejpozději do 31. ledna), má zaměstnavatel povinnost vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění, které je nutné odevzdat na OSSZ do 30. 5. následujícího kalendářního roku.

Zdanění a povinné odvody u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce je specifická dvěma limity. Prvním z nich je již zmíněný rozsah práce ve výši 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele (s jedním zaměstnavatelem je možné uzavřít i více dohod, hodiny se v průběhu roku z jednotlivých dohod u jednoho zaměstnavatele sčítají, nesmí přesáhnout 300 hodin/rok). Druhým limitem DPP je výše měsíční odměny. Odměna sice může být stanovena v jakékoliv výši, ovšem pouze do limitní částky měsíčně je osvobozena od odvodů na sociální a zdravotní pojištění (jak na úrovni zaměstnavatele, tak zaměstnance). DPP od jednoho zaměstnavatele v daném měsíci se sčítají.

Od 1. 7. 2024 existuje tzv. centrální evidence dohod. Jedná se o zavedení evidence všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů (z těchto DPP) České správě sociálního zabezpečení. Povinností zaměstnavatelů je podávat ČSSZ elektronická hlášení o uzavřených DPP do 20. dne následujícího měsíce, a to za všechny zaměstnance, se kterými je uzavřena v daném měsíci DPP, i když reálně v daném měsíci nepracovali.

Souhrn pro zdanění a odvody pojistného u DPP (ve výších platných v roce 2025, 2026 jsou následující):

DPP: do 11 499 Kč/měs. včetně (2025) do 11 999 Kč/měs. včetně (2026)	Podepsané prohlášení	Prohlášení nepodepsal
Daň – způsob zdanění	zálohová, 15 %	srážková, 15 %
Zohlednění slev na dani	ano	ne
Sociální pojištění	ne	ne
Zdravotní pojištění	ne	ne
DPP: od 11 500 Kč/měs. (2025) od 12 000 Kč/měs. (2026)	Podepsané prohlášení	Prohlášení nepodepsal
Daň – způsob zdanění	zálohová, 15 %	zálohová, 15 %
Zohlednění slev na dani	ano	ne
Sociální pojištění	ano	ano
Zdravotní pojištění	ano	ano

Limit pro uplatnění srážkové daně je navázán na průměrnou mzdu pro daný rok – jedná se o 25 % z průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlené na celé pětisetkoruny dolů (pro rok 2025: 11 500 Kč; pro rok 2026: 12 000 Kč).

U **dohody o pracovní činnosti (DPČ)** je od 1. 1. 2025 stanoven limit sjednané odměny, ze které se neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, navázán na průměrnou mzdu – jedná se o 1/10 průměrné mzdy, zaokrouhlenou na celé pětisetkoruny dolů (pro rok 2025 i 2026 se jedná o částku 4 500 Kč). Souhrn pro zdanění a odvody pojistného u DPČ:

DPČ do 4 499 Kč/měs. včetně	Podepsané prohlášení	Prohlášení nepodepsal
Daň – způsob zdanění	zálohová, 15 %	srážková, 15 %
Zohlednění slev na dani	ano	ne
Sociální pojištění	ne	ne
Zdravotní pojištění	ne	ne
DPČ od 4 500 Kč/měs.	Podepsané prohlášení	Prohlášení nepodepsal
Daň – způsob zdanění	zálohová, 15 %	zálohová, 15 %
Zohlednění slev na dani	ano	ne
Sociální pojištění	ano	ano
Zdravotní pojištění	ano	ano

Pracovní doba a doba odpočinku

Zákoník práce (v § 78 až § 99) stanovuje limity pracovní doby a minimální doby odpočinku, které je zaměstnavatel povinen dodržovat, a také upravuje např. práci přesčas, práci v noci apod.). Je nutné vést přesnou evidenci odpracované doby, včetně práce přesčas. V případě práce v sobotu a neděli je nutné zajistit zaměstnancům náhradní volno nebo příplatek.

Kategorie	Aspekt	Standard / Pravidlo	Omezení / Podmínky
Pracovní doba	Týdenní pracovní doba	40 hodin	U specifických činností může být kratší.
	Maximální délka směny	Nepřesáhne zpravidla 12 hodin	-
Přestávky a odpočinek	Přestávka v práci	Nejméně 30 minut	Nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (na jídlo a oddech).
	Odpočinek mezi směnami	Nejméně 11 hodin	Nepřetržitý odpočinek.
Práce přesčas	Definice	Práce konaná nad stanovenou týdenní dobu.	Může být nařízena pouze výjimečně .
	Limit (nařízený)	Max. 8 hodin týdně a max. 150 hodin ročně .	Větší rozsah pouze na základě dohody se zaměstnancem.
Dny klidu	Práce ve dny klidu	Přípustná pouze ve výjimečných případech stanovených zákonem.	-

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázn **dohodou**, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec mohou písemně dohodnout na ukončení pracovního poměru k určitému datu (§ 49 zákoníku práce).

Pracovní poměr může být ukončen **výpovědí** ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance (upraveno v § 50 až § 54 zákoníku práce). Zákoník práce stanovuje výpovědní důvody a výpovědní lhůty. Výpověď ze strany zaměstnavatele musí být písemná a doručena zaměstnanci.

V zákonem stanovených případech může zaměstnavatel nebo zaměstnanec **okamžitě zrušit pracovní poměr** (§ 55 a § 56 zákoníku práce).

Během zkušební doby mohou zaměstnavatel i zaměstnanec **zrušit pracovní poměr** z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu (§ 66 zákoníku práce). Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby (§ 48 odst. 2 zákoníku práce). V některých případech skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci odstupné (§ 67 a § 68 zákoníku práce).

4. Volba vhodného způsobu evidence předmětů, měření dopadu aktivit

Díky přesné evidenci je možné mít vždy jasno v tom, jaké předměty byly přijaty, jaké byly vydány a jaký je jejich aktuální stav. Na základě těchto informací může být lépe rozvržena práce personálu i využití skladovacích prostor. Sklad se díky tomu nezaplňuje nevyužitými věcmi a proces vystavování zboží může být přizpůsoben aktuální poptávce. Předměty, o které není zájem, mohou být po určité době označeny jako „akční zboží“ nebo vyřazeny.

Data z evidence slouží k pravidelnému hodnocení provozu. Pomocí těchto údajů může být sledováno, jaké předměty nebo skupiny předmětů jsou nejvíce žádané a jaké zůstávají bez zájmu. Tato analýza napomáhá lepšímu plánování nabídky i provozní strategie centra, pomáhá optimalizovat využití prostoru. Evidence navíc slouží jako podpora pro personál, protože poskytuje historii každé položky.

Zaznamenaná data jsou využívána k měření environmentálních a sociálních přínosů. Díky nim může být spočítáno množství odpadu, které bylo odkloněno ze skládek, i objem ušetřených emisí CO₂. Tyto informace se využívají při žádostech o podporu, ve výkazech pro zřizovatele nebo grantové programy. Zároveň tyto informace slouží ke komunikování dopadu činnosti centra směrem k veřejnosti.

Příklad:

Jedno z pražských Re-use center získalo 2,5 milionu Kč z EU fondů díky přesným datům o 38 tunách odvráceného odpadu ročně.

Důležitou roli hraje evidence také v oblasti ekonomiky provozu. Na základě zaznamenaných údajů může být upravena cenová politika, nastaveny pracovní procesy i plánováno rozložení personálu. Umožňuje to být lépe připraven na období vyššího či nižšího provozu.

Příklad:

V Olomouci zavedli 3stupňový kontrolní systém s povinným schválením dvěma pracovníky pro předměty nad 500 Kč hodnoty.

Transparentní systém evidence pomáhá minimalizovat rizika při reklamacích nebo úředních kontrolách. Evidence přispívá také k plnění sociální funkce re-use centra. Na základě dat lze ve spolupráci se sociálními službami cíleně přeměrovat konkrétní předměty lidem v obtížné životní situaci. Analýza poptávky navíc pomáhá správně nastavit skladbu přijímaných věcí.

Možnosti IT podpory

Základní ruční evidence (papírové záznamy nebo tabulky v textových editorech) se hodí pro malé provozy s denním příjmem cca do 10 předmětů. Výhodou jsou nulové pořizovací náklady, nevýhodou pak vysoká časová náročnost a riziko chyb.

Zatímco malá komunitní centra s velmi nízkým objemem předmětů mohou krátkodobě fungovat i se základní manuální evidencí na papíře či v jednoduchých tabulkách, pro střední a větší provozy je zavedení IT podpory pro evidenci předmětů nejen vhodná, ale stává se nezbytnou pro optimalizaci činností, snižování chybovosti a plné využití potenciálu re-use konceptu. Investice do IT řešení, i když může představovat počáteční náklady, se navrací ve zvýšené efektivitě a schopnosti vykazovat konkrétní přínosy.

Provozovatelé re-use center mají k dispozici škálu **IT řešení**, která se liší složitostí, funkčností a náklady:

➤ **Základní digitální nástroje:**

Nejjednodušší formou je využití běžných kancelářských aplikací, jako jsou tabulkové procesory (např. Microsoft Excel, Google Sheets). Tyto nástroje jsou snadno dostupné a nenáročné na zavedení.

Mohou být doplněny o jednoduché databázové aplikace nebo online formuláře pro sběr dat při příjmu předmětů. Ačkoli jsou vhodné pro mikroprovozy s velmi malým počtem přijímaných předmětů denně (např. do 10) a mají nulové pořizovací náklady, jejich nevýhodou je vysoká časová náročnost, omezená možnost pokročilé analýzy dat, a především významné riziko chybovosti, které může dosahovat 12-15 % při inventurách.

Příklad:

Centrum v Ústí nad Orlicí využívá Google Forms pro příjem předmětů s automatickým exportem do tabulky a synchronizací s WordPress galerií. Toto řešení snížilo čas na evidenci o 40 % ve srovnání s čistě manuálním systémem.

➤ **Specializované softwarové systémy:**

S rostoucím objemem předmětů se stávají nezbytnými specializované softwarové nástroje. Na trhu existují hotová řešení přizpůsobená potřebám re-use provozů.

Tyto systémy umožňují sledování inventáře, kde každý unikátní předmět obdrží vlastní identifikátor, což je zásadní, jelikož v re-use centru je každý kus originál.

Pokročilá řešení často fungují na principu cloudových a mobilních aplikací, které umožňují obsluhu evidovat předměty přímo v terénu pomocí běžného telefonu či tabletu. Taková řešení významně zrychlují a zpřesňují práci. Zaevidování položky může trvat jen pár minut.

Příklad:

Systém testovaný v Poděbradech umožňuje obsluhu pomocí mobilního telefonu: naskenovat QR kód předmětu, pořídit fotografie, automaticky generovat webovou inzerci, spravovat rezervace zákazníků. Tato řešení dosahují přesnosti evidence nad 98 % a zkracují proces příjmu předmětu z 15 na 3 minuty. Odpadá tak pracné ruční zapisování a minimalizuje se chybovost. Průměrná přesnost evidence u těchto systémů se pohybuje nad 98 %

Zdroj: JRK DIGITAL, www.meneodpadu.cz, 2025

- **Moduly v rámci širších systémů:** Pro re-use pointy zřizované obcemi se může jako logické řešení jevit využití modulů v rámci stávajících obecních informačních systémů pro odpadové hospodářství. Speciálně vyvinuté softwary nabízejí rozšíření pro skladovou evidenci znovupoužitelných předmětů. Výhodou je provázanost dat s odpadovou evidencí, což usnadňuje vykazování prevence vzniku odpadu a plnění cílů odpadového zákona. **Ukázky softwaru pro evidenci předmětů re-use centra obsahuje příloha č. 6.**
- **Systémy na míru:** Velké organizace nebo sítě re-use center mohou zvažovat vývoj komplexního databázového systému na míru. Toto řešení nabízí maximální flexibilitu a možnost propojení s dalšími agendami (evidence dárců, finanční dary, logistika). Spolupráce s místními IT firmami na vývoji individuálního řešení výměnou za propagaci.

Příklad:

V Českých Budějovicích tým získali systém na míru za 30 % tržní ceny. Možnost online rezervace zjednodušuje nákupní proces.

Náklady na vývoj však bývají obvykle vyšší.

Důležité funkcionality včetně kritérií výběru a zavedení IT systému obsahuje Metodika*.

Měření dopadu re-use aktivit

Aktivity re-use provozů mají následující dopady, jejich výši je důležité nejen průběžně měřit, ale rovněž je prezentovat (zástupcům municipalit, poskytovatelům dotačních prostředků, široké veřejnosti):

✓ Ekologický dopad

Může být měřen například úsporou CO₂ přepočtem váhy odkloněného materiálu z likvidace na úsporu emisí pomocí konverzních faktorů (např. z dokumentů EEA, Ministerstva životního prostředí ČR apod.).

$\text{Úspora CO}_2 \text{ (kg)} = \text{Hmotnost příslušné kategorie (kg)} \times \text{Emisní faktor (kg CO}_2\text{/kg)}$

Např. NÁBYTEK při hmotnosti 1000 kg x emisní faktor 2,4 = 2 400 kg úspory CO₂.

Doporučené emisní faktory u základních kategorií předmětů v re-use provozech jsou uvedeny v Metodice*.

- ✓ **Ekonomický dopad** - Může být měřen např.: oceněním ušetřeného odpadu, který by obec/město muselo jinak likvidovat = hmotnost konkrétního materiálu x cena za likvidaci apod.

✓ Sociální dopad

Může být měřen např.: počtem zaměstnaných znevýhodněných osob, počtem lidí, kteří získali předměty zdarma nebo za nízkou cenu, počtem lidí zapojených do dobrovolnických programů, počtem vybavených sociálních bytů, počtem zaslaných zásilek charitám, počet akcí ve spolupráci s neziskovými organizacemi nebo sociálními podniky.

✓ Vzdělávací dopad

Může být měřen např. počtem uspořádaných workshopů, přednášek, školních exkurzí. Lze předpokládat, že každá akce bude mít jiný počet účastníků a jiný počet hodin, proto by bylo vhodné přepočítat veškeré vzdělávací akce na tzv. „člověko/hodinu“.

5. Evidence podnikatelské činnosti (účetnictví daňová evidence)

Provozování re-use centra nebo re-use pointu může být zajišťováno jako samostatná podnikatelská činnost fyzické/právní osoby, jako doplňková činnost jakékoli právnické osoby nebo ostatními způsoby (např. formou spolku, obecně prospěšné společnosti, sociálním družstvem).

Pozn: ZD= základ daně

Fyzická osoba vyplňuje peněžní deník, ve kterém se chronologicky evidují skutečné příjmy (peněžní přírůstky v pokladně či na bankovních účtech) a skutečné výdaje (peněžní úbytky z pokladny či z bankovního účtu). Dále vede evidenci majetku (včetně pohledávek – tedy vystavených faktur, ze kterých ještě nebyla inkasována platba) a závazků (tedy neuhrazených dluhů z přijatých faktur). Po ukončení zdaňovacího období je součet skutečných příjmů snížen o součet skutečných výdajů a tento rozdíl tvoří dílčí základ daně z podnikání pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Pro zjednodušení administrativy může fyzická osoba uplatňovat místo skutečných výdajů tzv. paušální výdaje (vypočítávané procentem z příjmů):

<ul style="list-style-type: none"> zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství živnosti řemeslné 	80 % z příjmů - max. do výše 1 600 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> živnosti neřemeslné a ostatní 	60 % z příjmů - max. do výše 1 200 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> užití práv, znalci, tlumočníci, podnikání dle zvl. předpisů 	40 % z příjmů - max. do výše 800 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> nájem obchodního majetku dle § 7 ZDP nájem podle § 9 ZDP 	30 % z příjmů - max. do výše 600 000 Kč

Výběr mezi uplatněním skutečných či paušálních výdajů si může podnikající fyzická osoba zvolit v daňovém priznání k dani z příjmu, které se odevzdává až po ukončení zdaňovacího období - tedy zpětně. Následující možnost Paušálního daňového režimu je však odlišná v tom,

že její využití fyzickou osobou musí být hlášeno správci daně (finančnímu úřadu) předem, každý rok znovu (většinou do 10. ledna daného roku, v kterém chce fyzická osoba tento způsob uplatnit).

Režim paušální daně je založen na tom, že fyzická osoba – podnikatel platí měsíčně (většinou trvalým příkazem z bankovního účtu) pravidelnou částku měsíční platby, která zahrnuje daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Výše této platby je závislá na pásmu, do kterého fyzická osoba spadá:

Příjmy ročně / výdajový paušál	80 %	60 %	40 %
do 1 mil. Kč	1. pásmo	1. pásmo	1. pásmo
do 1,5 mil. Kč	1. pásmo	1. pásmo	2. pásmo
do 2 mil. Kč	1. pásmo	2. pásmo	3. pásmo

Výhodou paušálního daňového režimu je to, že není potřeba podávat daňové přiznání, ani přehled pro zdravotní pojišťovnu, resp. správu sociálního zabezpečení, tedy velmi jednoduchá administrativa.

Ve výjimečných případech se lze setkat s povinností fyzické osoby vést účetnictví – viz dále. Těmito případy jsou: zápis do obchodního rejstříku, překročení obratu 25 mil. Kč či podnikání ve sdružení).

Právnícké osoby musí vést účetnictví. Konkrétní způsob vedení účetnictví a vykazování je však odlišný, což znázorňuje následující schéma:

Níže uvedená tabulka přiřazuje právnické osoby (ty, které mohou mít potenciál založit a provozovat re-use centrum či re-use point) k výše uvedeným způsobům vedení účetnictví.

Účetní jednotka	Způsob účetnictví	Rozsah	Prováděcí vyhláška
Korporace	podvojný	plný	500/2002 Sb.
Sociální družstvo	podvojný	zjednodušený* nebo plný	504/2002 Sb.
Územní samosprávný celek Dobrovolný svazek obcí	podvojný	plný	410/2009 Sb.
Příspěvková organizace	podvojný	zjednodušený** nebo plný	410/2009 Sb.
Spolek, církev, náboženská společnost, církevní instituce	jednoduché*** nebo podvojný	zjednodušený* nebo plný	504/2002 Sb. (bez ohledu na rozsah)
Obecně prospěšná společnost, nadační fond, ústav	podvojný	zjednodušený * nebo plný	504/2002 Sb. (bez ohledu na rozsah)

Pozn.:

* Pokud se jedná o mikro či malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

** Pokud tak rozhodne její zřizovatel.

*** za splnění následujících podmínek: účetní jednotka není plátcem daně z přidané hodnoty; její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Podvojný účetnictví je pro všechny účetní jednotky upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V podvojném účetnictví se primárně zaznamenávají výnosy (ekonomické prospěchy - *např. tržby z prodeje výrobků, zboží nebo služeb, přijaté úroky z vkladů na BÚ*) a náklady (ekonomické újmy – *např. spotřeba materiálu, spotřeba služeb, úroky z úvěru*). Díky této zásadě se do účetnictví zaznamená jako výnos prodej již v okamžiku vystavení faktury, i když nebylo ještě inkasováno. Stejně tak u přijatých faktur je v okamžiku jejich přijetí okamžitě účtováno do nákladů, i když tyto přijaté faktury ještě nebyly zaplacené (tedy ještě nenastal výdej peněz). Na konci účetního období (12 po sobě jdoucích měsíců) se součet výnosů poníží o součet nákladů a tím se vypočte výsledek hospodaření:

$$\text{ZISK} = \text{souhrn výnosů} > \text{souhrn nákladů}$$

$$\text{ZTRÁTA} = \text{souhrn výnosů} < \text{souhrn nákladů}$$

Výsledek hospodaření je poté výchozí hodnotou pro stanovení základu daně a pro výpočet daně z příjmů. Výstupem z podvojného účetnictví je **účetní závěrka**, tzn. souhrn výkazů. Jedná se zejména o rozvahu (soupis majetku a zdrojů financování), výkaz zisku a ztráty (souhrn nákladů a výnosů) a vysvětlující přílohu.

Jednoduché účetnictví je zvláštní forma evidence hospodaření, která byla zavedena pro neziskové subjekty, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a nejsou plátcí DPH. Může ho vést například spolek, církev, náboženská společnost nebo církevní instituce, pokud splní podmínky (účetní jednotka není plátcem DPH; její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč). Jednoduché účetnictví je samostatný systém evidence, který sleduje především pohyby peněz (tzn. peněžní příjmy a výdaje – stejně jako u fyzických osob) v peněžním deníku, dále vede knihu pohledávek a závazků, evidenci majetku a závazků. Jednoduché účetnictví je tedy nástroj, jak transparentně a jednoduše sledovat finanční toky malých neziskových organizací, aniž by musely vést podvojný účetnictví.

6. Daňové aspekty re-use provozů

Východiska pro postup v oblasti daní z příjmů komerční entity (např. s.r.o., a.s.)

Z pohledu zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. – dále také zkratka ZDP):

- Pokud by komerční entitou byla fyzická osoba, vyčíslí základ daně dle způsobu uvedeného v předchozí kapitole a dále jej vynásobí příslušnou sazbou daně z příjmu FO (15 %, výjimečně 23 %). Výsledkem je daň z příjmů FO, která může být dále ponížena o slevy na dani (např. sleva na poplatníka, na invaliditu apod.) a daňová zvýhodnění (na děti).
- Pokud by komerční entitou byla právnická osoba, výpočet daňové povinnosti je následující:

	Výnosy dle právních předpisů o účetnictví ČR
mínus	Náklady dle právních předpisů o účetnictví ČR
=	Výsledek hospodaření před zdaněním
plus	Daňově neuznatelné náklady, např:
	Náklady na reprezentaci, dary, manka a škody nad hodnotu náhrad od pojišťovny
=	I. základ pro výpočet daně
mínus	Odečet položek snižujících základ daně – např.
	Náklady na vědu a výzkum, daňová ztráta minulých let, poskytnuté dary
=	II. základ pro výpočet daně
≐	Zaokrouhlení na tisíce Kč směrem dolů
krát	Sazba daně (21%)
=	Daň z příjmů právnických osob
mínus	Slevy na dani
=	Konečná daňová povinnost vyplývající z daně z příjmů právnických osob (tzv. daň z příjmu SPLATNÁ)

V případě komerční entity provozující re-use centrum (re-use point) není definováno žádné plošné osvobození od daní z příjmů či vynětí z předmětu daně, které by se týkalo darování věci re-use centru či re-use pointu od fyzické či právnické osoby. V případě obdržení daru bude přijatá věc oceněna reprodukční pořizovací cenou a zaúčtována jako výnos nebo dodaněna přičtením do základu daně v rámci úpravy výsledku hospodaření.

Z logiky propojených výnosů a nákladů pak náklady na pořízení zboží obdrženo bezplatně nejsou daňově uznatelný náklad. Ale náklady prokazatelně vynaložené na jeho opravu (například se záměrem prodeje v re-use centru) za obvyklých podmínek již ano.

Klasický prodej věci re-use centrem (v právní formě komerční společnosti) je zdanitelným příjmem, a to bez možnosti snížit základ daně o pořizovací cenu věci, neboť nebyla vynaložena na jeho získání.

Přístup komerční entity k výhodám garantovaným veřejně prospěšným poplatníkům je významně omezen. Velmi teoreticky lze uvažovat o aplikaci § 19b (2) písm. c) ZDP pro osvobození příjmu právnické osoby pod podmínkou toho, že příjem plyne do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel. Nicméně vazba příjmu na fungování komerčního re-use centra může případně zpochybnit argumentaci poplatníka. V zásadě lze říci, že pokud re-use centrum funguje v rámci komerční entity, bude ze svých příjmů zdaňováno bez přístupu k výhodám, kterých požívají neziskové entity.

Položky snižující základ daně u komerčních entit jsou upraveny §34 a §20 ZDP a jedná se např. o náklady na vědu a výzkum, odečet daňové ztráty, odečet na podporu pořízení účelového majetku při studentských praxích nebo poskytnuté dary vybraným organizacím.

Sleva na dani může být dle §35(1) ZDP ve výši 18 000 Kč (obvykle invalidita zaměstnance I. či II. stupně) nebo 60 000 Kč (invalidita III. stupně). Částka odpovídá plnému úvazku, při zkráceném přepočteném ročním úvazku dochází k poměrnému krácení částky slevy na dani.

Postup zdanění daní z příjmů u veřejně prospěšného poplatníka – může se jednat o:

- ✓ Veřejně prospěšného poplatníka se širokým základem daně (typicky o.p.s. a další podle § 18a (5) ZDP) zahrnuje mezi zdanitelné příjmy všechny příjmy vyjma investičních dotací.
- ✓ Veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně (typicky obce, kraje, spolky, nadace, církve a další) zahrnují do základu daně pouze příjmy z případné komerční činnosti jako je třeba příjem z reklamy či pronájmu (§18a (2) písm. c ZDP). Dotace všech druhů, pokud pocházejí z veřejných rozpočtů, v případě veřejně prospěšného poplatníka s úzkým základem daně nepodléhají dani z příjmu (§ 18a (1) ZDP). V dalším kroku, kdy je snižován základ daně o odčitatelné položky dle §34 a §20(7) ZDP, jsou některé položky pro veřejně prospěšného poplatníka nedostupné, ale na druhé straně získává přístup k jiným odčitatelným položkám a daňovým benefitům. Přístup ke slevám na dani zůstává zachován i pro veřejně prospěšné poplatníky.

Vybrané náklady veřejně prospěšného poplatníka

Klíčová je vazba nákladů na neziskové aktivity, tedy hlavní činnost veřejně prospěšného poplatníka. Díky vynětí výnosů i nákladů hlavní neziskové činnosti (ztrátové), nemusí paradoxně veřejně prospěšný poplatník například řešit daňovou uznatelnost nákladů na reprezentaci (vázaných na hlavní činnost), neboť budou stejně vyjmuty ze základu daně spolu s výnosy z hlavní (ztrátové) činnosti.

Případné limity nákladů omezující striktní využití například pořízených přístrojů se zapojením dotačních programů mohou vstoupit jako parametr pro daňovou relevanci nákladů a je nezbytné při čerpání dotace sledovat její konkrétní podmínky a daňové dopady do využívání pořízených přístrojů.

Pokud veřejně prospěšný poplatník realizuje vedle hlavní činnosti také komerční aktivity, je nezbytné evidovat a pečlivě sledovat relevanci nákladů pro jednotlivé druhy výnosů.

Položky snižující základ daně – specifika veřejně prospěšného poplatníka

Položku snižující základ daně v podobě poskytnutého bezúplatného planění (daru), není možné veřejně prospěšným poplatníkem využít (§20 (8) ZDP). Nicméně jedna z klíčových výhod pro veřejně prospěšného poplatníka v oblasti položek snižujících základ daně spočívá v možnosti odečtu paušální částky od jeho základu daně, a to bez dodatečných podmínek. Tato významná výhoda tedy nahrazuje možnost odečtu daru, která platí jen pro komerční entity a je definována v §20(7) ZDP. Veřejně prospěšný poplatník tak může základ daně po snížení podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Povinnosti re-use provozů k dani z přidané hodnoty

Základní informace o dani:

- ✓ Základní zdaňovací období je měsíční (existují však i čtvrtletní plátcí).
- ✓ Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období je nutné podat daňové přiznání, kontrolní hlášení a mít vyrovnanou daň se správcem daně (daň musí být připsána na účet správce daně).
- ✓ Základní sazba daně činí 21 %, snížená 12 % (v re-use provozech připadají v úvahu teoreticky: prodej palivového dřeva, oprava obuvi, oděvů, jízdních kol či koženého zboží).

V případě provozování re-use pointu – pokud nedochází k prodeji předmětů a příjmy od fyzických osob jsou darem (např. dle §19b(2) písm. b, bod 1), nedochází k plnění za úplaty dle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen zkratka DPH). V takovém případě dle §2(1) zákona o DPH není příjem re-use centra předmětem daně.

V případě provozování klasického re-use centra, které obdržené věci prodává, stává se osobou povinnou k dani (bez ohledu na právní formu) a v případě překročení limitů pro registraci se stává plátcem daně. Limity pro plátcovství DPH uvádí následující obrázek:

Pokud není žádný limit překročen, může se re-use provoz stále stát plátcem DPH dobrovolně – zejména kvůli nároku na odpočet DPH na vstupu (např. nákup automobilu, dodávky, vybavení, reklamy, dopravy).

Pokud se však provoz stane plátcem, platí pro něj všechny povinnosti (podání daňového přiznání, kontrolního hlášení, platba daně). K dobrovolnému plátcovství se přihlašují převážně subjekty, které nakupují i prodávají od dalších plátců DPH. Re-use provozové však prodávají převážně konečným spotřebitelům, kterým by v případě plátcovství prodejní cenu navyšovaly o (většinou 21 %) DPH.

Neziskovost ≠ osvobození od DPH

Pokud je vykonávána ekonomická činnost (např. prodej), vztahuje se na ni DPH. Ekonomická činnost je taková, kde dochází ke zpětné úplatě (peníze za zboží/službu), činnost se vykonává opakovaně a systematicky, cílem nemusí být zisk, ale existuje přímý vztah mezi plněním a úplatou. Identifikace činností re-use provozů zahrnovaných do obratu:

Typ činnosti	Započtení do obratu	Poznámka
Prodej darovaných věcí	ANO	Zdanitelné plnění i v případě neziskové organizace
Příjem za vstupné na workshop, vzdělávací akci	ANO	Pokud jde o ekonomickou činnost
Příjem za opravy, půjčovné, servisní služby	ANO	Jedná se o zdanitelnou službu
Dary (peněžní, věcné)	NE	Nejedná se o zdanitelné plnění
Dotace a granty	NE	Nejde o úplatu za zboží/službu
Příjmy z veřejných sbírek	NE	Nejedná se o zdanitelné plnění
Pronájem prostor za úplatu	ANO	Pokud nejde o osvobozené plnění
Prodej zboží za 0 Kč nebo za symbolickou cenu	ANO	Jedná se o zdanitelné plnění
Prodej použitého zboží v režimu § 90	NE	Vysvětlení pod tabulkou
Plnění mimo tuzemsko (export)	NE	Do obratu pro účely registrace k DPH se započítávají pouze plnění s místem plnění v tuzemsku

Pro re-use centrum či re-use point je důležité ustanovení zákona o DPH §90, který definuje zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím. Benefitem takového režimu je odvod DPH z rozdílu ceny prodejní a ceny pořízení (tedy z marže). Nevýhodou pak případná povinnost na detailnější evidenci tržeb dle režimu DPH (§90(13) zákona o DPH).

Pro určení povinností DPPO i DPH je klíčovým faktorem správná identifikace formy distribuce obdržených věcí na sekundární trh. S ohledem dopady a rizika, která tento krok s sebou nese v oblasti obou klíčových daní, by rozhodnutí o klasifikaci distribuce měla předcházet konzultace s daňovým profesionálem (nikoli pouze s AI). Povinnosti re-use provozů k ostatním daním jsou součástí Metodiky*.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v re-use provozu

Provozovatelé re-use center a re-use pointů nesou plnou odpovědnost za vytváření a udržování bezpečného a zdraví nezávadného pracovního prostředí pro všechny osoby, které se na jejich činnosti podílejí – zaměstnance, dobrovolníky, brigádníky, subdodavatele, ale i pro veřejnost a zákazníky. Specifikum re-use center spočívá v manipulaci s širokou škálou použitých předmětů různého původu, stavu a potenciálního rizika. Proto je nutné k BOZP přistupovat s maximální obezřetností a proaktivně dodržovat základní principy BOZP:

Principy BOZP	Cíl	Základní postupy
1. prevence	předcházet úrazům a ohrožení zdraví	<ul style="list-style-type: none"> ✓ systematická identifikace rizik ✓ hodnocení rizik ✓ přijímání preventivních opatření
2. odpovědnost	vymezení odpovědnosti za BOZP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ vymezení odpovědnosti za BOZP na všech úrovních <ul style="list-style-type: none"> ○ statutární orgán, ○ vedoucí pracovníci, ○ jednotlivci
3. školení a informovanost	proškolení a informovat všechny pracovníky	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pravidelné školení BOZP ✓ informace o rizicích ✓ informace o přijatých opatřeních
4. konzultace a participace	aktivní zapojení pracovníků	<ul style="list-style-type: none"> ✓ řešení otázek BOZP s pracovníky ✓ konzultace možných rizik ✓ zpětná vazba k přijatým opatřením
5. kontrola, monitoring a zlepšování	dodržování a zlepšování systému BOZP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ monitorování systému BOZP ✓ hodnocení systému BOZP ✓ zlepšování systému BOZP

Základem pro BOZP v rámci re-use provozů je systematická identifikace a hodnocení rizik:

Shromáždění informací	<ul style="list-style-type: none"> • Získávání relevantních dat o pracovišti, jednotlivých činnostech a materiálech, se kterými se manipuluje. • Cílem je vytvořit komplexní obraz prostředí, ve kterém se pracovníci pohybují.
Identifikace nebezpečí	<ul style="list-style-type: none"> • Systematická analýza všech činností, prostředí a vybavení. • Vede k rozpoznání potenciálních zdrojů úrazů (fyzikální, chemické, biologické, ergonomické, psychosociální)
Určení ohrožených osob	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikace všech skupin osob vystavených nebezpečí • Cílem je určení možných nebezpečí pro jednotlivé skupiny osob (zaměstnanci, dobrovolníci, dodavatelé, zákazníci).
Posouzení rizika	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku úrazu a závažnosti následků. • Cílem je vytvoření matice rizik - např. nízké, střední, vysoké riziko a dopadů, pokud riziko nastane.
Stanovení opatření	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh a výběr preventivních a ochranných opatření pro eliminaci rizik • Cílem je stanovit opatření k eliminaci rizik - např. zajištění proškolení odborníkem na BOZP, zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek
Zpracování dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> • Písemné zaznamenání celého procesu hodnocení rizik. • Hlavním výstupem je Protokol o hodnocení rizik.
Monitorování a aktualizace	<ul style="list-style-type: none"> • Nepřetržité monitorování a aktualizace možných rizik. • Cílem je kontrola a hodnocení rizik v pravidelných intervalech, nebo při změnách, popř. po úrazu pracovníka.

Zpracování dokumentace (zaznamenání výsledků) je dalším krokem při procesu identifikace a hodnocení rizik. Vyhotovuje se písemný protokol, který musí obsahovat:

- Identifikaci pracoviště a hodnocených činností.
- Seznam identifikovaných nebezpečí.
- Posouzení pravděpodobnosti a závažnosti rizika.
- Navržená a implementovaná opatření.
- Odpovědné osoby za implementaci a kontrolu opatření.
- Datum vypracování a revize.
- Jména a podpisy osob, které hodnocení provedly.
- Další související dokumentace: Provozní řády, směrnice pro používání OOPP, záznamy o školeních, bezpečnostní listy.
- Dostupnost: Dokumentace musí být přístupná všem pracovníkům a příslušným orgánům (např. Inspektorát bezpečnosti práce práce).

Pravidelná revize a aktualizace je nutná s ohledem na skutečnost, že hodnocení rizik není jednorázová záležitost, ale neustále se vyvíjející proces. Efektivní systém BOZP vyžaduje jasně definované role, procesy a s tím související dokumentaci:

Role	Odpovědnost
Provozovatel (statutární orgán)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nese celkovou odpovědnost za BOZP. ✓ Zajišťuje dostatečné zdroje (finanční, lidské, materiální). ✓ Vymezuje odpovědnosti na nižších úrovních.
Vedoucí pracovníci	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Odpovídají za BOZP ve svých úsecích. ✓ Kontrolují dodržování pravidel. ✓ Zajišťují školení. ✓ Řeší nedostatky.
Odborně způsobilá osoba v BOZP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Poskytuje odbornou podporu. ✓ Provádí hodnocení rizik, kontroly, školení. ✓ Může být interní zaměstnanec nebo externí dodavatel.
Zaměstnanci a dobrovolníci	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jsou povinni dodržovat pravidla BOZP ✓ Jsou povinni používat OOPP ✓ Jsou povinni hlásit závady a úrazy.

V oblasti bezpečnosti práce je odborná způsobilost určena např. pro osoby provádějící hodnocení rizik na pracovišti, konkrétně pro odbornou způsobilost fyzických osob při zajišťování úkolů v prevenci rizik (tzv. OZO). Ustanovení § 9 zákona č. 309/2006 Sb. uvádí bližší informace k povinnosti zaměstnavatele zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví jeho zaměstnanců včetně případů, kdy je povinen zajistit přítomnost tzv. OZO na jeho pracovištích.

Požadavky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik jsou uvedeny v ustanovení § 10 odst. 1 uvedeného zákona. Evidence odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik je zveřejněna na stránkách Českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (<https://www.ceskyfocalpoint.cz/seznam-drzitelu-akreditace>, 2025).

Mezi nezbytné dokumenty se v rámci BOZP řadí:

- Protokol o hodnocení rizik, který obsahuje identifikovaná rizika, jejich hodnocení a přijatá opatření.
- Vnitřní předpisy a směrnice, např.:
 - Směrnice pro poskytování a používání OOPP, a to vč. seznamu OOPP pro jednotlivé pozice/činnosti.
 - Směrnice pro bezpečné nakládání s chemickými látkami, odpady apod.
 - Požární řád a požární evakuační plán.

Tyto předpisy musejí být dostupné zaměstnancům, zaměstnanci musejí být informováni.

- Kniha úrazů a evidence úrazů (kde se zaznamenávají všechny úrazy a incidenty – drobná poranění). Kniha úrazů musí být dostupná odpovědným zaměstnancům.
- Záznamy o školeních BOZP; musejí obsahovat jména proškolených osob, datum, obsah školení, podpisy.
- Záznamy o kontrolách a revizích, zejména záznamy o revizích elektrických zařízení, nebo hasicích přístrojů.
- Doklady o kvalifikaci zaměstnanců, např. oprávnění pro práce s technikou (vysokozdvihný vozík, elektrotechnická kvalifikace apod.)

Školení BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit:

- ✓ při nástupu zaměstnance do pracovního poměru - tzv. vstupní školení BOZP,
- ✓ při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce,
- ✓ při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech,
- ✓ při dalších okolnostech, které mohou mít nebo mají přímý vliv na bezpečnost práce.

Pokud to vyžaduje povaha a závažnost rizika, musí být školení opakováno v pravidelných lhůtách a termínech. Ty nejsou nikde stanoveny, takže četnost určuje zaměstnavatel a je pouze na jeho uvážení a hlavně zodpovědnosti, jaké termíny nastaví. Obecně se doporučuje ho provádět minimálně 1x za 2 roky.

Kdo provádí školení BOZP o právních a ostatních předpisech není zákonem stanoveno. Školitele určí sám zaměstnavatel (může jít o zaměstnance nebo externího odborníka).

Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dána zákoníkem práce. V § 108 je mj. uvedeno, že zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém BOZP není statický, ale vyžaduje neustálé monitorování a zlepšování. V rámci re-use provozů by měly být prováděny pravidelné vnitřní kontroly (prováděné vedoucími pracovníky nebo odborně způsobilou osobou v pravidelných intervalech – měsíčně, čtvrtletně, zaměřené na dodržování pravidel, stav OOPP, pořádek, funkčnost zařízení), externí kontroly – kdy je možnost využití externího auditu BOZP k nezávislému posouzení systému, rizik i přijatých opatření.

Seznam právních předpisů v kontextu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v re-use provozech jsou součástí přílohy č. 7.

8. Hygienické požadavky re-use provozů

Základní principy hygieny souvisejí s udržováním čistoty v prostorách re-use, s úklidem, dezinfekcí a dodržováním osobní hygieny obsluhy. Ve všech provozech je žádoucí (pokud je to prostorově možné) oddělit minimálně zónu pro přijaté předměty od zóny pro předměty připravené k výdeji, aby se zabránilo křížové kontaminaci. Ve větších provozech je ideální oddělení zón pro příjem, třídění, čištění/opravy, skladování a prodej. **Seznam všech předpisů týkajících se hygienických opatření je přílohou č. 8.**

V souvislosti se skutečností, že jsou do re-use center/pointů odevzdávány používané předměty, je nutné zajistit, aby při manipulaci s nimi (přijímání předmětů, ukládání, čištění apod.) nedošlo k poškození zdraví a kontaminaci dalších předmětů.

Dodržování hygienických pravidel se týká:

Přijímání předmětů	<ul style="list-style-type: none">✓ Je nutné provést vizuální kontrolu jejich stavu z hlediska zjevného znečištění, poškození nebo přítomnosti škůdců.✓ V případě silného znečištění (např. bláto, biologické znečištění), poškození (např. rozbití, praskliny) nebo podezření na přítomnost škůdců (např. hmyz, hlodavci) by měl být předmět odmítnut.
Třídění přijatých předmětů	<ul style="list-style-type: none">✓ Měly by se oddělovat kategorie, které vyžadují specifický přístup z hlediska hygieny (např. předměty vyžadující čištění nebo dezinfekci, předměty vyžadující opravu).
Čištění/dezinfekce přijatých předmětů	<ul style="list-style-type: none">✓ Čištění nejprve od hrubých nečistot (např. vysátím, otřením, umytím).✓ Poté s ohledem na povahu předmětu je možné provést dezinfekci.
Skladování přijatých předmětů	<ul style="list-style-type: none">✓ Nutno skladovat tak, aby se zabránilo jejich opětovnému znečištění a byl umožněn snadný přístup k nim.✓ Dále je třeba přijmout opatření k prevenci výskytu hmyzu/hlodavců (utěsnění otvorů, instalace sítí do oken).✓ V případě potřeby je nutné provést deratizaci a dezinfekci odbornou firmou.

Podrobné postupy dodržování hygienických zásad včetně způsobů větrání a likvidace odpadu (vznikajícího buď v rámci provozu, nebo se odpadem stávají předměty umístěné do re-use centra/re-use pointu, o které není delší dobu zájem) jsou součástí Metodiky*.

9. Občansko-majetkové aspekty re-use provozů

Provoz re-use centra vyvolává řadu právních otázek v oblasti občanského a majetkového práva. Legislativa České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví základní pravidla pro převod vlastnictví věcí, odpovědnost za škodu, nakládání s opuštěnými věcmi, podmínky nájmu, úpravu práv a povinností v souvislosti s darováním a také ochranu osobních údajů při styku s veřejností. Vzhledem ke specifické povaze činnosti re-use centra – přebírání, skladování, výdej nebo prodej použitého zboží – je nutné věnovat zvýšenou pozornost právnímu ošetření situací spojených s převodem věcí do vlastnictví centra, odpovědnosti za poskytnuté předměty, nájemními vztahy, pojištěním provozu a ochranou osobních údajů.

Základní právní předpisy, které se v této souvislosti aplikují, jsou zejména:

- ✓ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen „občanský zákoník“/, kdy je tímto právním předpisem upraveno: vlastnictví, darování, nájem, odpovědnost za škodu, ochrana osobnosti a dat,
- ✓ zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (v případě sbírek na podporu činnosti),
- ✓ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (do května 2018) a od 25. května 2018 přímo použitelné nařízení GDPR,
- ✓ zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (pokud centrum organizuje aukce věcí).

Provoz re-use centra tedy vyžaduje nejen organizační a provozní zabezpečení, ale i pečlivé právní nastavení základních občanskoprávních vztahů tak, aby byla zajištěna ochrana provozovatele, dárců i uživatelů předmětů. Níže uvedený výběr aspektů byl proveden provozovateli re-use center.

Darování

Darování je právní institut upravený v § 2055 a následujících občanského zákoníku. V kontextu re-use provozu je darování nejběžnějším a nejvhodnějším právním základem pro převod věcí, které pak mohou být dále nabízeny veřejnosti. Doporučená implementace daru:

Doporučuje se uvést do provozního řádu re-use provozu:

- ✓ všechny předměty, které jsou předány centru, jsou považovány za darované,
- ✓ převod vlastnictví nastává okamžikem fyzického převzetí věci re-use centrem,
- ✓ centrum je oprávněno s darovanými věcmi dále nakládat podle vlastního uvážení (např. výdej, úprava, prodej, likvidace).

Návrh vzorové formulace do provozního řádu re-use centra:

„Předáním věci do re-use centra se osoba zavazuje k bezúplatnému převodu vlastnictví na provozovatele centra. Předané věci se považují za darované bez dalších podmínek, není-li výslovně sjednáno jinak.“

Pokud výše uvedené není v provozním řádu, mělo by dojít k vystavení předávacího protokolu, který bude zahrnovat obsah všech tří uvedených odrážek. Poté není nutné uzavírat individuální písemné darovací smlouvy, pokud to provozní řád jasně stanoví. Přesto může být pro specifické případy (např. darování hodnotnějších věcí) připraven jednoduchý vzor darovací smlouvy, který bude využíván podle potřeby.

Pokud nebude právní režim převzetí věcí dostatečně upraven, může vzniknout spor o vlastnictví věci (zejména u hodnotnějších předmětů), spory o odpovědnost za vady, pokud by nebylo

zřejmé, že jde o dar a nikoli o koupi, v krajním případě by mohlo být re-use centrum vystaveno žalobě o vrácení věci nebo náhradě škody.

Režim opuštěných věcí v re-use provozu

Režim opuštěných věcí je upraven v § 1051 a následujících občanského zákoníku. Za opuštěnou věc se považuje taková movitá věc, kterou její vlastník výslovně opustil a vzdal se úmyslu ji nadále vlastnit. Tímto jednáním přestává mít vlastnické právo k věci, a ta se stává věcí ničí. Každý, kdo si opuštěnou věc přivlastní tím, že ji vezme do své moci, se stává jejím novým vlastníkem.

V prostředí re-use provozů je režim opuštěných věcí relevantní zejména v případech, kdy jsou věci do centra odloženy anonymně, bez vědomí či přímého kontaktu s původním vlastníkem, a tedy bez formálního darování. Doporučená implementace opuštěných věcí do re-use centra:

Doporučuje se uvést do provozního řádu re-use provozu:

- ✓ předměty odložené anonymně, bez identifikace dárce a bez jiného právního titulu, na místě určené re-use provozem, jsou považovány za věci opuštěné,
- ✓ re-use provozovatel si tyto věci přivlastňuje v souladu s § 1051 občanského zákoníku,
- ✓ následně je s těmito věcmi oprávněn nakládat (nabízet, upravovat, zlikvidovat) stejně jako s ostatními předměty přijatými na základě darování.

Návrh vzorové formulace do provozního řádu re-use centra:

„Předměty anonymně odložené na sběrném místě re-use centra, u nichž nelze zjistit dárce nebo vlastníka, jsou považovány za opuštěné věci podle občanského zákoníku. Re-use centrum si tyto věci přivlastňuje a dále s nimi nakládá podle svého uvážení.“

Je doporučeno na anonymní sběrná místa (např. kontejnery, uzavřené boxy) viditelně umístit upozornění, že odložením věci dochází ke ztrátě vlastnického práva ve prospěch provozovatele. Pokud nebude právní režim převzetí věcí dostatečně upraven, hrozí spory o vlastnictví v případě, že se původní vlastník o věc později přihlásí, může být obtížné právně obhájit oprávnění centra s věcmi nakládat, prodávat je nebo upravovat, mohou vzniknout komplikace při pojištění nebo při případné reklamaci věcí.

Režim nájmu prostor pro re-use provoz

Provoz re-use centra/re-use pointu je neoddělitelně spjat s užíváním vhodných prostor. Nejčastější právní formou vztahu mezi provozovatelem centra/pointu a vlastníkem prostor je nájemní smlouva. Právní úprava nájmu je zakotvena v § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc (v tomto případě prostory) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za toto užívání nájemné. Práva a povinnosti stran nájemního vztahu je vhodné podrobně specifikovat, aby se předešlo budoucím sporům a nejasnostem, které mohou výrazně ovlivnit stabilitu provozu re-use centra/pointu.

Doporučená implementace problematiky nájmu do provozu re-use centra/pointu:

<p>Uzavřít písemnou nájemní smlouvu, která bude jasně vymezovat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ předmět nájmu (prostory re-use centra), ▪ účel užívání (provoz re-use centra, případně re-use pointu), ▪ výši nájemného a platební podmínky, ▪ dobu trvání nájmu (na dobu určitou nebo neurčitou), ▪ práva a povinnosti při užívání prostor (možnost stavebních úprav, údržba, přístupové podmínky), ▪ pravidla ukončení nájmu (výpovědní lhůty, důvody výpovědi, způsob vyklizení prostor).
<p>Zohlednit specifika provozu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ možnost skladování použitých věcí, ▪ přípustnost drobných úprav interiéru (např. regály, nátěry, elektroinstalace), ▪ pravidla pro manipulaci s předměty, které mohou být považovány za odpad
<p>Při jednání s obcí:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ preferovat sjednání zvýhodněného nájmu nebo nájemného za symbolickou cenu, pokud re-use centrum plní veřejně prospěšný účel.

Návrh doporučené doložky o účelu nájmu do smlouvy:

„Prostory jsou pronajímány za účelem provozování re-use centra zaměřeného na opětovné použití movitých věcí a podporu cirkulární ekonomiky.“

Pokud nebude právní režim provozu nájmu re-use centra dostatečně upraven, může dojít k neoprávněnému užívání (např. rozšíření účelu užívání nad rámec povolený smlouvou), může vzniknout riziko výpovědi z nájmu bez dostatečné ochrany (např. bez přiměřené výpovědní lhůty) a dále mohou vzniknout nároky na náhradu škody za škody způsobené provozem (např. znečištění prostor, požární bezpečnost).

U nájmu od veřejnoprávních subjektů (města, obce) je rovněž nutné dbát na to, aby uzavřená smlouva byla v souladu se zákonem o obcích a pravidly hospodaření s veřejným majetkem. Záměr obce, či města s uzavřením nájemní smlouvy je nutné projednat v rámci zastupitelstva či obce a je nutné, aby s tímto záměrem byl vysloven souhlas.

Režim podnájmu prostor provozu re-use centra

Podnájem je právní institut upravený v § 2215 a následujících občanského zákoníku. Podnájemní vztah vzniká tehdy, když nájemce přenechá pronajatou věc (v tomto případě prostory re-use centra/pointu nebo jejich část) třetí osobě do užívání. Přitom nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem nadále trvá. Pro platnost podnájmu je zpravidla nutné, aby nájemní smlouva podnájem výslovně umožňovala, nebo byl k podnájmu dán výslovný souhlas pronajímatele (zvláště pokud je nájemcem prostor veřejnoprávní subjekt, jako je město nebo obec). Bez souhlasu pronajímatele je podnájem v zásadě zakázán, a jeho neoprávněné zřízení může být důvodem pro vypovězení nájemní smlouvy.

Doporučená implementace problematiky podnájmu do provozu re-use centra/pointu:

Zkontrolovat nájemní smlouvu	<ul style="list-style-type: none"> zda umožňuje podnájem, případně si vyžádat písemný souhlas pronajímatele.
Uzavřít písemnou podnájemní smlouvu se subjektem, kterému budou prostory přenechány, ve které bude specifikováno:	<ul style="list-style-type: none"> přesné vymezení podnajatých prostor, účel užívání (musí být v souladu s hlavním účelem re-use centra), výše podnájemného (pokud je sjednáno), doba trvání podnájmu a podmínky ukončení, odpovědnost za škody a údržbu podnajatých prostor.
Omezit dobu podnájmu:	<ul style="list-style-type: none"> aby nepřesáhla dobu trvání hlavního nájmu (nájemce nemůže dát více práv, než sám má).

Návrh doporučené doložky do nájemní smlouvy o možnosti podnájmu:

„Nájemce je oprávněn přenechat část pronajatých prostor do podnájmu třetím osobám pouze za účelem činností souvisejících s provozem re-use centra/pointu, a to s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.“

Upozornění na rizika související s podnájemem re-use centra/pointu:

Podnájem prostor re-use centra/pointu se obecně nedoporučuje jako vhodné řešení pro dlouhodobé užívání prostor. Důvodem je skutečnost, že podnájem je ze své podstaty závislý na trvání hlavního nájemního vztahu. Pokud dojde k ukončení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem (například výpovědí nebo dohodou), podnájem automaticky zaniká bez potřeby zvláštní výpovědi vůči podnájemci.

Odpovědnost re-use centra za odpovědnost za vady na prodaných věcech

Odpovědnost za předané věci je právně upravena zejména v § 2099 a následujících občanského zákoníku. Pokud re-use centrum předává věci veřejnosti za úplatu (byť symbolickou), právně se může jednat o kupní smlouvu, což by v běžném režimu znamenalo vznik odpovědnosti za vady věci a povinnost poskytnout záruku za jakost, pokud nebylo sjednáno jinak.

V provozním řádu nebo podmínkách výdeje je doporučeno výslovně uvést, že:

Věci jsou předávány ve stavu, v jakém se nacházejí.	<ul style="list-style-type: none"> V případě, že se strany výslovně dohodnou, nebo je to z okolností zřejmé, že věc je prodávána ve stavu, v jakém se nachází, nenese re-use centrum odpovědnost za vady, které bylo možné při obvyklé prohlídce zjistit. Re-use centrum však odpovídá za skryté vady, o kterých vědělo nebo muselo vědět, a které činí věc nezpůsobilou k obvyklému užívání.
Na vydané věci není poskytována žádná záruka.	<ul style="list-style-type: none"> Dle platné právní úpravy nemusí být poskytována záruka na použité věci, pokud bylo kupujícímu jasně deklarováno, že věc je prodávána ve stavu, v jakém se nachází, a že se na ni záruka nevztahuje. I v případě vyloučení záruky je však nutné kupujícího srozumitelně informovat o povaze věci, včetně opotřebení a možných rizik.
Re-use centrum nenese odpovědnost za skryté vady ani za funkčnost předmětů.	<p>Odpovědnost za skryté vady není dána, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> věc je prodávána ve stavu, v jakém se nachází, nebyla poskytnuta žádná záruka, kupujícímu byla umožněna prohlídka věci, nebyla přislíbena funkčnost ani konkrétní kvalita zboží, kupující byl informován o skrytých vadách, pokud o nich re-use centrum vědělo.

Prodej elektrozařízení a jiných rizikových předmětů

Elektrozařízení a jiné potenciálně rizikové předměty by měly být vydávány výhradně jako designové či dekorativní předměty, nikoli jako plně funkční spotřebiče. Kupující musí být výslovně informován, že na tato zařízení není poskytována žádná garance funkčnosti, a že jejich případné užívání k původnímu účelu je možné pouze po odborném posouzení technického stavu autorizovanou osobou.

Návrh vzorové formulace do provozního řádu:

„Veškeré věci poskytované re-use centrem jsou předávány ve stavu, v jakém se nacházejí, bez poskytnutí jakékoli záruky na jejich stav, funkčnost nebo vhodnost k užívání. Kupující je s tímto stavem srozuměn“.

„Kupující je před uzavřením smlouvy oprávněn si věc prohlédnout“.

„Re-use centrum nenes odpovědnost za vady, které bylo možné při obvyklé prohlídce zjistit, ani za skryté vady, pokud nebyly dárci ani provozovateli známy“.

„Elektrozařízení a jiné potenciálně rizikové předměty jsou předávány výhradně jako dekorativní předměty bez garance jejich funkčnosti. Použití takovýchto předmětů k původnímu účelu je možné pouze po odborném technickém posouzení autorizovanou osobou“.

Návrh úkonů ve vztahu k zákazníkům re-use centra:

- ✓ viditelně vyvěsit upozornění v místě výdeje (např. plakát na stěně),
- ✓ uvést příslušné upozornění na webových stránkách (sekce podmínky výdeje),
- ✓ seznámit zákazníky s těmito podmínkami před uzavřením kupní smlouvy (výdeje),
- ✓ u elektrozařízení výslovně uvádět: „Tento předmět je předáván jako dekorativní objekt bez záruky funkčnosti“ např. na účtence.

Upozornění na rizika v oblasti odpovědnosti za předané věci – pokud provozovatel re-use centra podcení právní ochranu své odpovědnosti, mohou nastat tato rizika:

Riziko odpovědnosti za škodu	▪ Např. pokud by darovaný elektrospotřebič způsobil úraz nebo požár.
Riziko reklamačních nároků	▪ Zákazník by mohl požadovat opravu, výměnu nebo vrácení ceny za vadné zboží, pokud by nebylo zřejmé, že věc je prodávána bez záruky a bez garance funkčnosti.
Riziko reputačního poškození	▪ V případě nespokojených zákazníků a negativních veřejných reakcí, zejména na sociálních sítích.
Riziko sankcí při kontrole	▪ Např. ze strany České obchodní inspekce, pokud by nebyla dodržena informační povinnost vůči spotřebitelům.

Problematika pojištění re-use centra proti právním nárokům a odpovědnosti za škody

Provozování re-use centra/pointu s sebou nese určitá rizika, a to nejen v oblasti nakládání s věcmi, ale i v souvislosti s provozem prostor, pohybem osob nebo poskytováním služeb veřejnosti. Pojištění re-use centra představuje možnost, jak tato rizika přenést na pojišťovnu a chránit tak provozovatele před vysokými nároky na náhradu škody.

V českém právním řádu není pojištění odpovědnosti pro re-use centra/pointy povinné, ale je vysoce doporučeno zejména v případech, kdy centrum:

- ✓ provozuje veřejně přístupné prostory,
- ✓ přijímá a vydává předměty,
- ✓ pořádá akce, workshopy nebo jiné aktivity s účastí veřejnosti.

Typicky se využívá:

- a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností,
- b) pojištění majetku (např. vybavení centra, přijaté předměty).

Pokud nebude re-use centrum/point pojištěn a dojde ke škodě:

- provozovatel ručí vlastním majetkem za újmu na zdraví nebo na majetku třetí osoby,
- v případě větší škody (např. úraz zákazníka) mohou nároky dosahovat částek v řádu statisíců až milionů korun,
- bez pojištění může být ohrožena samotná existence centra/pointu,
- existuje také reputační riziko spojené s neschopností adekvátně odškodnit postižené osoby.

V případě, kdy re-use centrum/point nemá sjednáno pojištění proti odpovědnosti za škody a právním nárokům, mělo by v rámci provozního řádu formulovat odpovědnosti a upozornění na rizika tak, aby svoji odpovědnost za právní nároky a odpovědnost za škody minimalizovalo.

Doporučené ustanovení vztahující se k odpovědnosti re-use centra do provozního řádu za rizika spojená s užíváním prostor:

„Re-use centrum dbá na bezpečnost a řádné uspořádání provozovaných prostor. Přesto návštěvníci vstupují do prostor re-use centra a manipulují s předměty na vlastní odpovědnost“.

„Re-use centrum nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku návštěvníků vzniklé v důsledku neopatrné manipulace s předměty, neodborného užívání vydaných věcí, nevhodného zacházení s vybavením nebo neuposlechnutí bezpečnostních pokynů“.

„Předměty vydávané re-use centrem jsou poskytovány ve stavu, v jakém se nacházejí, bez poskytnutí záruky za jejich stav a funkčnost. U elektrozařízení a jiných potenciálně rizikových předmětů je nutné jejich technickou bezpečnost ověřit autorizovanou osobou před jakýmkoli použitím“.

Problematika shromažďování osobních údajů zákazníků, účastníků workshopu apod., ze strany re-use centra

Re-use centra v rámci své činnosti přicházejí do kontaktu s osobními údaji fyzických osob – ať už se jedná o dárce, zákazníky, dobrovolníky, účastníky workshopů, nebo osoby zachycené na fotografiích z akcí. Zpracování osobních údajů je v České republice upraveno obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Každý provozovatel re-use centra, který shromažďuje, eviduje nebo jinak pracuje s osobními údaji, je v postavení správce osobních údajů a musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Doporučení pro re-use provoz vztahující se k ochraně shromažďovaných osobních údajů:

Provést základní analýzu, jaké osobní údaje zpracovává:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ údaje o dárcích (jméno, adresa, telefon, e-mail), ▪ údaje o zákaznících (např. při vystavení účtenky na jméno), ▪ fotografie osob z akcí nebo workshopů, ▪ komunikace přes sociální sítě (Facebook, WhatsApp).
Vymezit účel zpracování údajů – například:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ evidence darovaných věcí, ▪ správa kontaktů pro komunikaci, ▪ propagace aktivit centra (fotografie z akcí).
Zpracovat základní dokumenty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preferovat sjednání zvýhodněného nájmu nebo nájemného za symbolickou cenu, pokud re-use centrum plní veřejně prospěšný účel.
Zajistit souhlas se zpracováním údajů, kde je to nutné:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ při pořizování a zveřejňování fotografií, ▪ při vedení databáze kontaktů pro marketing.
Bezpečně uchovávat osobní údaje:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ chránit je před ztrátou, ▪ zneužitím nebo ▪ neoprávněným přístupem.
Vytvořit jednoduché vnitřní pravidlo (GDPR směrnici)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pro zaměstnance a dobrovolníky, jak s osobními údaji zacházet.

Pokud re-use centrum nebude správně zacházet s osobními údaji, hrozí sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokuty až do výše 10 milionů Kč (v případě závažného porušení), může dojít k poškození pověsti centra (např. zveřejnění fotografií osob bez souhlasu), provozovatel může nést odpovědnost za újmu způsobenou porušením práva na ochranu osobních údajů (zejména v případě fotografování veřejných akcí je důležité předem upozornit účastníky, že akce bude dokumentována, a zajistit, aby nesouhlasící osoby nebyly zobrazeny).

Dražby a aukce v rámci re-use centra, právní aspekty této problematiky

V některých re-use centrech se objevuje praxe dražby nebo aukčního prodeje hodnotnějších předmětů (např. starožitností, designových kusů nábytku, unikátních knih). Cílem bývá efektivní zhodnocení věcí a možnost získat finanční prostředky pro podporu provozu.

Z právního hlediska je důležité rozlišit:

- ✓ Veřejnou dražbu podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – formálně upravený proces vyžadující oprávnění a dozor. Dražbu smí organizovat pouze dražebník s oprávněním, který je zapsán v evidenci vedené MMR ČR. Průběh dražby podléhá dohledu, musí být vyhlášen dražební vyhláškou a proveden v souladu se zákonem, a to buď formou dobrovolné dražby (z vůle vlastníka), nebo nedobrovolné dražby (např. z rozhodnutí exekutora nebo insolvenčního správce).
- ✓ Soukromou aukci nebo dobrovolný prodej formou nabídky – řízený podle pravidel občanského zákoníku (kupní smlouva na základě nabídky a přijetí). Soukromá aukce není v českém právním řádu upravena jako samostatný institut, ale řídí se obecnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv (zejména § 1731 a násl.). Podstatou této formy je, že prodávající vyzve veřejnost k podání nabídek (např. na určitou věc) a následně jednu z nabídek přijme. Tímto aktem vzniká kupní smlouva, která je právně závazná.

V praxi re-use center se uplatňuje výhradně neformální (soukromá) forma aukce, bez režimu zákona o veřejných dražbách. Re-use centrum může prodávat hodnotnější věci formou aukční nabídky, ale musí tak činit v režimu soukromého prodeje dle občanského zákoníku, nikoli jako veřejná dražba podle zvláštního zákona. Je nutné jasně vymezit pravidla prodeje, transparentně je sdělit účastníkům a důsledně dbát na právní označení celého procesu. Pro běžné účely postačuje označení „aukční nabídka“ či „nabídka nejvyšší ceny“, při zachování smluvní volnosti a právní jistoty.

Doporučený postup pro re-use centra v případě konání soukromé formy aukce:

Nepoužívat pojem „dražba“	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Využít výrazy jako: ➤ „aukční nabídka“, ➤ „dobrovolná nabídka“, ➤ „prodej nejvyšší nabídce“.
Uvést podmínky:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Podmínka výběru - např. nejvyšší nabídka, ➤ termín ukončení, ➤ způsob potvrzení.
Stanovit, kdy dojde k uzavření smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Doporučuje se potvrzením ze strany re-use centra ➤ např. e-mailem nebo oznámením na webových stránkách.
Vymezit možnost odmítnutí všech nabídek	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pokud nebude žádná přijatelná ➤ aby nebylo centrum vázáno automaticky.
Informovat zájemce o stavu věci	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informace o tom, ➤ že se prodává ve stavu, v jakém se nachází, ➤ bez záruky.

Seznam zkratk

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem)

DAP – daňové přiznání

DPH – daň z přidané hodnoty

DPPO – daň z příjmů právnických osob

DZ – daňový základ

D-59 – Pokyn (veřejný) GFŘ ČR s označením D-59

FS ČR – Finanční správa ČR

GDPR – General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

GFŘ – Generální finanční ředitelství

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky

ZDP – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění k 1. 5. 2025

ZDPH – Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění k 1. 5. 2025

Zdroje

BOZP.cz Bezpečnost práce. 2021. Audit bezpečnosti práce (BOZP). Příprava, postupy a typy pro realizaci (cit. 6. 7. 2025). Dostupné z: <https://www.bozp.cz/aktuality/audit-bezpecnosti-prace/>

Finanční správa ČR. 2025. Dostupné zde: <https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/informace-k-institutu-pausalni-dane-pro-rok-2025>

Finanční správa ČR. 2025. Informace ke změnám v plátcovství a registračním řízení v oblasti DPH od 1. 1. 2025. Dostupné zde: <https://financnisprava.gov.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2025/informace-ke-zmenam-v-platcovstvi-dph-2025>

GFŘ. 2022. INFORMACE k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků (zejména obcí). Online. Dostupné zde: https://financnisprava.gov.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/40275-22_Informace_k_podavani_DAP_DPPO_u_VPP_obci.pdf

GFŘ. 2025. Informace ke změnám v plátcovství a registračním řízení v oblasti DPH od 1. 1. 2025. Online. Dostupné zde: https://financnisprava.gov.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/11977_25_Informace_ke_zmenam_v_platcovstv2025.pdf

JRK Česká republika. 2025. Předcházení vzniku odpadů. Dostupné z: <https://www.meneodpadu.cz/>

MAS Valašsko – Horní Vsacko. 2025. 2. výzva SP SZP. Dostupné z: <https://masvhv.cz/2-vyzva-sp-szp>

MPSV ČR. 2025. Operační program zaměstnanost +. Dostupné z: <https://www.esfcr.cz/opz-plus>

MPSV. 2025. České sociální podnikání. Dostupné z: <https://ceske-socialni-podnikani.cz/>

MMR ČR. 2025. Portál o veřejných zakázkách, Dostupné z: <https://portal-vz.cz/>

MŽP ČR. 2025. Operační program životního prostředí, 68. výzva – Předcházení vzniku odpadu, Dostupné z: <https://opzp.cz/dotace/68-vyzva/>

Nařízení Evropské unie č. 2016/679. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32016R0679>

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Pokyn GFŘ D-59

Vyhláška č. 500/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Vyhláška č. 504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Vyhláška č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Zákon č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí v platném znění

Zákon č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční v platném znění

Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění

Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád v platném znění

Zákon č. 582/1991 Sb., Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění

Zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád v platném znění

Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce v platném znění

Zákon č. 117/2001 Sb., Zákon o veřejných sbírkách v platném znění

Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění

Zákon č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách v platném znění

Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů v platném znění

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů v platném znění

Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti v platném znění

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví v platném znění

Přílohová část

Příloha 1: Informativní plakáty s příklady přijímaných /odmítaných předmětů

RE-USE CENTRUM

DARUJTE VĚCEM NOVÝ ŽIVOT

CO PŘIJÍMÁME	CO NEPŘIJÍMÁME
<p style="font-size: small; margin: 0;">Pouze čisté, funkční a kompletní věci!</p> <p>Nábytek: čistý, funkční, kompletní (např. demontovaný nábytek musí být smontovatelný)</p> <p>Oblečení a obuv: čisté, sezónní, funkční</p> <p>Lůžkoviny, záclony, závěsy: čisté, nepoškozené</p> <p>Knihy, CD, DVD: nepoškozené</p> <p>Hračky a dětské potřeby: v dobrém stavu, nepoškozené</p> <p>Nádobí a domácí potřeby: čisté, nepoškozené</p> <p>Elektrospotřebiče: funkční, v dobrém stavu</p>	<p>Rozbitý, plesnivý, znečištěný nábytek</p> <p>Špinavé a poškozené oblečení a obuv</p> <p>Matrace, polštáře, peřiny</p> <p>Pirátská CD a neoriginální nosiče</p> <p>Rozbité a poškozené nádobí a domácí potřeby</p> <p>Nefunkční a poškozené elektrospotřebiče</p> <p>Sanitární keramiku: WC mísy, vany, umyvadla</p> <p>Potraviny, kosmetiku, léky</p> <p>Zbraně, munici, pyrotechniku</p>

PŘÍJEM VĚCÍ: Pouze osobně a během provozní doby.

Personál má právo zboží odmítnout, pokud nesplňuje podmínky.

Děkujeme!

REUSE POINT

Jaké věci zde můžeš odložit?

pro domácnost (např. nádobí)

pro sport

oblečení, boty, kabelky, batohy

knihy, časopisy a skripta

elektronická zařízení

ložní prádlo, ručníky

trvanlivé potraviny

drogerie, kosmetiku

Odkládej pouze čisté a funkční věci
Tříd' věci podle kategorií a udržuj pořádek

- **nevyhazuj do koše** věci, které mohou ještě někomu dělat radost
- **nekupuj** zbytečně nové věci, když je v oběhu tolik věcí, které potřebují další využití

Česká environmentální agentura v Praze
Green Office
KaM

Šetření přírodních zdrojů a předcházení odpadu
jedním z pilířů ochrany životního prostředí.

RE-USE POINT

Pravidla provozu

- 1 Odložením předmětu na sběrném dvoře dochází k darování předmětu provozovateli. Jedná se bezúplatné a nevratné převedení vlastnictví věci z dárce na provozovatele RE-USE.
- 2 O přijetí předmětu do RE-USE rozhodne obsluha sběrného dvora s ohledem na aktuální prostorovou kapacitu skladu a s ohledem na typ nabízeného předmětu.
- 3 Předměty jsou případným zájemcům poskytovány ZDARMA.
- 4 Odběratel bere na vědomí, že se jedná o použitou věc.

Provozovatel RE-USE neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob opětovným použitím předmětu. S ohledem na charakter nabízených předmětů a s ohledem na účel (opětovné použití nikoliv prodej) nenáleží odběrateli právo na vrácení či reklamaci.

**Elektrospotřebiče nejsou předmětem RE-USE.
Předměty nelze objednávat a nelze na ně uplatňovat rezervace.**

*Příloha 2: Příjímací formulář***PŘIJÍMACÍ PROTOKOL****Datum:** _____**Dárce:** _____**Kontakt na dárce:** _____

Re-use centrum si vyhrazuje právo s darovanou věcí nakládat dle svého uvážení, v souladu s principy deklarovanými ve vnitřních směrnících.

Darované předměty byly převzaty bez možnosti zpětvzetí.

Dárcům byly poskytnuty veškeré informace dle právních předpisů a interních směrnic Re-use centra.

Podpis dárce: _____**Podpis zaměstnance:** _____

Příloha 3: Formy organizace re-use pointu (Zdroj: čistá plzeň, re-use point Rakovník)

Příloha 4: Alternativní nebo doplňující názvy re-use centra (Zdroj: terénní průzkum autorů, 2023)

Návrhy obyvatel
Prodejna použitých věcí pro domácnost, dílnu i volný čas
Druhý život věcí – centrum opětovného využití
Levná prodejna darovaných věcí – vše, co ještě může sloužit jiným
Dejme věcem druhou šanci – prodejna použitého zboží
Použité, ale dobré a funkční – levný nákup, dobrý pocit
Věci znovu v oběhu – levně a udržitelně
Znovu do života – místo pro věci, které ještě slouží
Příklady z re-use center
Re-use centrum – Nevyhazuj, nabídni!
Znovu věcem život – prodejna darovaných věcí
Místo pro funkční věci, které se Vám omrzely

Příloha 5: Právní předpisy pro řešení pracovně-právních vztahů

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Příloha 6: Ukázky softwaru pro evidenci předmětů re-use centra (Zdroj: JRK, 2025)

The screenshot shows the website interface for 'Reuse centrum Odpadovice'. At the top, there is a navigation bar with 'MĚSTO ODPADOVICE', 'MAPA A KONTAKTY', and 'ZPĚT NA OBEC'. The main header features the 'ECONIT' logo and the title 'Reuse centrum Odpadovice', with a subtext 'Vybírejte z 325 položek rozdělených do 12 kategorií.' Below this is a search bar with the placeholder 'Zadejte co hledáte..'. The 'Oblíbené kategorie' section displays a grid of 15 categories, each with an icon and sub-items: Auto, Děti, Dům a zahrada, Elektro, Foto, Hudba, Knihy, Mobily, Nábytek, Oblečení, Sport, Stroje, Zvířata, Služby, and Ostatní. The 'Top produkty' section shows four featured items: 'Dětský kočárek' (K dispozici), 'iPhone 13' (Rezervace), 'Nábytek IKEA' (K dispozici), and 'Dámské boty' (K dispozici). A 'ZOBRAZIT CELÝ KATALOG' button is located below the product grid. The footer contains contact information for the center and social media icons.

Reuse centrum Odpadovice

Vybírejte z **325** položek rozdělených do **12** kategorií.

Úvod > Děti > Kočárky > Dětský kočárek Joolz

Dětský kočárek Joolz

Název kategorie Přidáno 14. 2. 2024

Dětský kočárek značky Joolz, produkt je v pěkném stavu, málo ježděný a nějaké další informace o kočárku a o tom co je s ním dobře a špatně.

● K dispozici

📍 Zobrazit mapu a kontaktu

REZERVOVAT

← ZPĚT NA SEZNAM

Podobné produkty

● K dispozici

Nábytek IKEA

DETAIL PRODUKTU →

● K dispozici

Dámské boty

DETAIL PRODUKTU →

● Rezervace

iPhone 13

DETAIL PRODUKTU →

● K dispozici

Dětský kočárek

DETAIL PRODUKTU →

SEZNAM VŠECH PRODUKTŮ

Příloha 7: Seznam předpisů zajišťujících BOZP

V rámci právních předpisů ČR neexistuje žádný specifický právní předpis, který by byl zaměřen výhradně na požadavky BOZP pro re-use provozu. Tyto požadavky jsou odvozeny z řady obecných právních předpisů a norem, kterými jsou zejména:

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., se zaměřuje na prevenci rizik, organizaci BOZP u zaměstnavatele. Zákon rozšiřuje a upřesňuje povinnosti zaměstnavatele v oblasti prevence rizik, hodnocení rizik, zajištění pracovnělékařských služeb, vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání a spolupráci mezi zaměstnavateli.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., detailně stanovuje konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci. Definuje hygienické požadavky na pracoviště (např. osvětlení, větrání, teplota, hluk, vibrace, prach), limity pro fyzickou zátěž (manipulace s břemeny), podmínky práce s biologickými činiteli a chemickými látkami, požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a kategorizaci prací z hlediska rizika.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., specifikuje technické a organizační požadavky na bezpečné uspořádání pracovišť a pracovního prostředí. Stanovuje požadavky na konstrukci a rozměry pracovišť, volné plochy, komunikace, únikové cesty, prostory pro odpočinek a hygienická zařízení, osvětlení a větrání.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., stanovuje jednotný a systematický přístup k evidenci a hlášení pracovních úrazů, což je klíčové pro jejich analýzu, prevenci a také pro uplatnění nároků poškozených zaměstnanců. Stanovuje zejména, kdo a jakým způsobem eviduje úrazy (kniha úrazů), kdy a komu se úraz hlásí (např. zaměstnavateli, pojišťovně, příslušným úřadům), obsah a formu záznamu o úrazu, nebo lhůty pro hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je stěžejním právním předpisem upravujícím pracovněprávní vztahy v ČR. V rámci BOZP stanovuje obecné povinnosti zaměstnavatele (např. vytvářet bezpečné pracovní prostředí, vyhledávat a odstraňovat rizika, poskytovat informace a školení, poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky) a práva a povinnosti zaměstnanců (např. dodržovat předpisy, používat OOP, hlásit nedostatky).

Zákon č. 258/2000 Sb., stanovuje základní hygienické požadavky na provozovny, kde se manipuluje s předměty, které mohou představovat riziko pro veřejné zdraví. Re-use centra a provozu, kde se shromažďují a dále distribuují použité předměty, spadají do této kategorie.

Příloha 8: Právní předpisy v kontextu hygienických požadavků na provoz re-use

V kontextu provozu re-use centra/re-use pointu neexistuje žádný specifický právní předpis, který by se věnoval výhradně hygienickým požadavkům pro re-use provozy. Tyto požadavky jsou odvozeny z několika obecných právních předpisů a norem:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 18/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovuje základní hygienické požadavky na provozovny, kde se manipuluje s předměty, které mohou představovat riziko pro veřejné zdraví. Re-use centra a pointy, kde se shromažďují a dále distribuují použité předměty, spadají do této kategorie. Zákon se zaměřuje na prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění a stanovuje požadavky na čištění, dezinfekci a další hygienická opatření.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, upravuje nakládání s odpady, včetně přípravy k opětovnému použití. Stanovuje povinnosti pro provozovatele zařízení, která se zabývají sběrem a úpravou odpadů pro opětovné použití, a klade důraz na minimalizaci rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Je důležité, aby provozovatelé re-use center a pointů sledovali aktuální znění právních předpisů/norem a zajistili, aby jejich provozovna splňovala všechny relevantní hygienické požadavky. V případě nejasností je vhodné konzultovat tyto požadavky s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (zejména hygienickou stanicí příslušného kraje, v rámci kterého re-use provoz působí).